

Facultad de Lenguas y Educación. Departamento de Educación

Nombre y apellidos de la alumna: Camila Levaggi Diaz

Nombre y apellidos de la tutora: Dra. Prof. Carmen Roz Faraco

Grado en Educación Infantil

Trabajo Fin de Grado

Diseño de espacio al aire libre para fomentar el desarrollo socioemocional en niños de 2do ciclo de Educación Infantil hospitalizados en el HUPA.
Proyecto de Innovación

Trabajo Fin de Grado

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

RESUMEN

Este Trabajo de Fin de Grado presenta una propuesta de innovación educativa orientada al diseño de un espacio exterior con finalidad pedagógica para el Aula Hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. La iniciativa surge de la necesidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje emocional, social y lúdico al alumnado hospitalizado de segundo ciclo de Educación Infantil en un entorno adaptado que respete sus condiciones médicas y su desarrollo evolutivo. El objetivo general consiste en diseñar un entorno educativo al aire libre que favorezca el desarrollo socioemocional de estos niños y niñas, incorporando estrategias metodológicas ajustadas a sus características. La metodología se ha desarrollado a través de un proceso de diseño basado en el aprendizaje experiencial, especialmente en las fases del ciclo de aprendizaje, y en la metodología por rincones, como forma de organización del espacio. Como producto obtenido, se presentan: el entorno dividido en seis rincones temáticos (música, motricidad gruesa, motricidad fina, sensorial, lectura y calma), renders elaborados en colaboración con una diseñadora de interiores, recursos materiales y ejemplos de actividades en coherencia con las necesidades de este alumnado y los protocolos hospitalarios. La propuesta incluye una evaluación formativa y sumativa orientada a valorar el impacto de la intervención. Se han diseñado instrumentos específicos, como rúbricas, entrevistas y guías de observación, con la participación de equipo docente, familias y alumnado. Se concluye que esta innovación puede mejorar la atención educativa en el contexto hospitalario, ofreciendo alternativas pedagógicas sensibles a sus necesidades y actuar como modelo replicable en otras aulas hospitalarias.

Palabras claves: aulas hospitalarias, desarrollo socioemocional, espacio educativo al aire libre, educación infantil, aprendizaje experiencial.

ABSTRACT

This Final Degree Project presents a proposal of educational innovation oriented to the design of an outdoor space with pedagogical purpose for the Hospital Classroom at the Hospital Universitario Príncipe de Asturias. The initiative is based on the need to offer emotional, social and playful learning opportunities to hospitalized students in the second cycle of Early Childhood Education in an adapted environment that respects their medical conditions and their evolutionary development. The general objective is to design an outdoor educational environment that promotes the socioemotional development of these children, incorporating methodological strategies adjusted to their characteristics. The methodology was developed through a design process based on experiential methodology, especially in the phases of the learning cycle, and in the methodology by corners, as a way of organizing the space. As a product obtained, it is presented: the environment divided into six thematic corners (music, gross and fine motor skills, sensory, reading and calm), visual renderings developed in collaboration with an interior designer, material resources and examples of activities in coherence with the needs of these students and hospital protocols. The proposal includes a formative and summative evaluation aimed at assessing the impact of the intervention. Specific instruments have been designed, such as rubrics, interviews and observation guides, with the participation of the teaching team, families and students. It is concluded that this innovation can improve educational attention in the hospital context, offering pedagogical alternatives sensitive to their needs and acting as a replicable model in other hospital classrooms.

Key words: hospital classroom, socioemotional development, outdoor educational space, early childhood education, experiential learning.

Índice

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS DEL TFG	8
2.1 Objetivo general	8
2.2 Objetivos específicos	8
3. MARCO TEÓRICO	9
3.1 Aulas hospitalarias y hospitalización en la etapa de Educación Infantil	9
3.2 Los espacios al aire libre en la etapa de Educación Infantil	10
3.3 Desarrollo socioemocional en niños de segundo ciclo de Educación Infantil	11
3.3.1 Desarrollo social y emocional	11
3.3.2 Principales componentes del desarrollo socioemocional	12
3.3.3 Hitos del desarrollo socioemocional	13
3.3.4 Referentes teóricos sobre el desarrollo socioemocional	14
3.3.5 Impacto de la hospitalización infantil en el desarrollo socioemocional	15
3.4 Intervención educativa en contextos hospitalarios	16
3.4.1 Metodologías para el trabajo socioemocional con niños hospitalizados	16
3.4.1.1 Teoría del aprendizaje experiencial	17
3.4.1.2 Metodología por rincones	18
3.4.2 Rol del educador infantil en entornos hospitalarios	19
3.4.3 Colaboración interdisciplinar dentro de las aulas hospitalarias	20
3.4.4 Importancia de la recreación en el niño hospitalizado	20
3.5 Antecedentes y contexto actual	21
3.5.1 Historia de las aulas hospitalarias	21
3.5.2 Ejemplos de aulas hospitalarias en España	23
3.5.2.1 Comunidad de Madrid	23
3.5.2.2 Otras comunidades de España	23
3.6 Exposición de documentos legales	24
3.6.1 Constitución Española	24
3.6.2 Ley de Educación LOMLOE	25
3.6.3 Características del currículo de segundo ciclo de Educación Infantil	25
4. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN	25
4.1 Planteamiento inicial	25
4.1.1 Descripción del contexto	25
4.1.2 Definición del problema	28
4.1.3 Justificación del problema	28
4.2 Planificación y diseño de la propuesta	30
4.2.1 Objetivos	30
4.2.1.1 Objetivo general	30
4.2.1.2 Objetivos específicos	30
4.2.2 Metodología del proyecto de innovación	31
4.2.2.1 Metodología experiencial	31
4.2.2.2 Metodología por rincones	31

4.2.3 Propuesta y descripción de las actividades	32
4.2.4 Recursos humanos, materiales y económicos	46
4.2.4.1 Recursos humanos	46
4.2.4.2 Recursos materiales	46
4.2.4.3 Recursos económicos	48
4.2.5 Herramientas y procedimientos de evaluación	49
4.2.5.1 Evaluación inicial o diagnóstica	49
4.2.5.2 Evaluación procesual o formativa	50
4.2.5.3 Evaluación final	51
4.2.5.4 Resumen de las evaluaciones	51
4.2.6 Cronograma de la planificación de la propuesta	52
5. DISCUSIÓN	54
6. CONCLUSIONES	55
7. LIMITACIONES Y SIGUIENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	56
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	57
9. ANEXOS	65
Anexo 1. Patio exterior actual del HUPA	65
Anexo 2. Portafolio visual complementario del diseño general del espacio exterior educativo	66
Anexo 3. Rincón de música: render de diseño	67
Anexo 4. Rincón de motricidad gruesa: render de diseño	67
Anexo 5. Rincón de motricidad fina: renders de diseño	68
Anexo 6. Rincón sensorial: render de diseño	69
Anexo 7. Rincón de lectura: renders de diseño	69
Anexo 8. Rincón de la calma: renders de diseño	70
Anexo 9. Instrumento de recogida de datos: Encuesta inicial para familias y docentes	71
Anexo 10. Instrumento de evaluación: Rúbrica de seguimiento procesual del desarrollo socioemocional	73
Anexo 11. Instrumento de evaluación: Rúbrica global de valoración final	74

Índice de tablas

Tabla 1. Hitos del desarrollo socioemocional desde los 3 hasta los 6 años	13
Tabla 2. Aspectos de mejora en el aula hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias	27
Tabla 3. Beneficios esperados de la propuesta educativa por dimensión	30
Tabla 4. Información general de la propuesta de actividades	34
Tabla 5. Actividad de ejemplo para el Rincón de música	36
Tabla 6. Actividad de ejemplo para el Rincón de motricidad gruesa	37
Tabla 7. Actividad de ejemplo para el Rincón de motricidad fina	39
Tabla 8. Actividad de ejemplo para el Rincón sensorial	41
Tabla 9. Actividad de ejemplo para el Rincón de lectura	42
Tabla 10. Actividad de ejemplo para el Rincón de calma	44
Tabla 11. Clasificación de recursos materiales por rincón de aprendizaje	47
Tabla 12. Resumen de herramientas y procedimientos de evaluación	51

Índice de figuras

Figura 1. Fases según la Teoría del aprendizaje experiencial	18
Figura 2. Línea de tiempo de la evolución de las aulas hospitalarias en España	22
Figura 3. Cronograma general de planificación de la propuesta	53

1. INTRODUCCIÓN

La hospitalización infantil puede representar un desafío significativo en el desarrollo socioemocional y educativo de los niños. Durante este periodo, los menores no solo enfrentan dificultades médicas, sino también interrupciones en su proceso de aprendizaje y en sus interacciones sociales, lo que puede afectar su bienestar emocional y su trayectoria escolar. La separación del entorno familiar, el aislamiento social y el estrés derivado de los procesos médicos constituyen factores de riesgo que, si no se abordan adecuadamente, pueden tener repercusiones a corto y largo plazo en el desarrollo integral del niño (Cleves et al., 2023).

Estas alteraciones no solo inciden en el plano emocional, sino que también repercuten directamente en el rendimiento académico, aumentando el riesgo de fracaso escolar o de abandono temprano. Es por esto que surge la necesidad de implementar aulas hospitalarias lúdicas, dinámicas y emocionalmente seguras, que estimulen el nivel cognitivo, afectivo y social. Para lograrlo, resulta imprescindible una actuación coordinada y multidisciplinar entre el personal médico-sanitario, los docentes y las familias (Peña Hita et al., 2022).

En este contexto, las aulas hospitalarias surgen como espacios fundamentales para garantizar la continuidad del proceso educativo durante la hospitalización. Sin embargo, su función educativa va más allá de la transmisión de contenidos, al centrarse en la creación de entornos emocionalmente seguros, motivadores y adaptados a las circunstancias del alumnado. Según Núñez Caballero y Aceros (2024), las tendencias actuales en educación hospitalaria subrayan el bienestar integral como el eje central, abordando la escolarización desde una perspectiva interdisciplinar que conjuga salud, educación y atención emocional. Este enfoque se complementa con la visión de Contreras Jasso (2024), quien resalta la importancia de metodologías pedagógicas flexibles y del acompañamiento emocional para fomentar la resiliencia y disminuir el aislamiento.

Diversos estudios han demostrado que el contacto con la naturaleza y la posibilidad de realizar actividades al aire libre tienen un impacto positivo en el desarrollo infantil, favoreciendo la regulación emocional, la interacción social, la reducción de estrés y el bienestar general (Del Pozo Pérez, 2024; Corraliza & Collado, 2011). No obstante, la inclusión sistemática de estos espacios en contextos hospitalarios continúa siendo una tarea pendiente en la práctica educativa.

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) busca ofrecer una respuesta a esta carencia en la práctica educativa hospitalaria mediante el diseño de una propuesta de innovación orientada a la creación de un espacio al aire libre en el Aula Hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA). Este espacio estará específicamente orientado a fomentar el desarrollo socioemocional de los niños de Educación Infantil hospitalizados, favoreciendo su integración en el proceso educativo, su bienestar emocional y su calidad de vida durante la estancia hospitalaria.

Este proyecto busca aportar un enfoque integral en la atención educativa hospitalaria, integrando los beneficios del aprendizaje en contacto con el entorno natural y metodologías pedagógicas activas. A su vez, se alinea con el enfoque interdisciplinar que promueve la UNESCO (2007), que enfatiza la necesidad de una cooperación entre profesionales del ámbito sanitario, educativo y familiar para garantizar el desarrollo global del alumno hospitalario.

Con el fin de facilitar la comprensión global del proyecto, el trabajo se organiza en diversos apartados: un marco teórico que contextualiza el desarrollo socioemocional en la infancia y analiza los efectos de la hospitalización en este proceso. También se analiza la función de las aulas hospitalarias, la relevancia del papel de los espacios educativos en estos contextos y las metodologías empleadas en la educación hospitalaria. Además, se revisan antecedentes y ejemplos de aulas hospitalarias en España, con especial énfasis en la Comunidad de Madrid. Posteriormente, se exponen los documentos legales que regulan la educación en estos entornos, incluyendo la Constitución Española, la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) y el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil.

A continuación, se detalla el diseño de la propuesta de innovación, describiendo su planificación, los objetivos generales y específicos y las metodologías de implementación. Finalmente, se plantea una evaluación de su viabilidad y de su impacto en el desarrollo socioemocional del alumnado hospitalizado en tres tiempos diferentes y con una variedad de técnicas y herramientas. Con este estudio, se espera contribuir al conocimiento sobre la importancia de los espacios educativos al aire libre en el contexto hospitalario e impulsar la adopción de prácticas innovadoras, aportando evidencias que puedan inspirar futuras intervenciones inclusivas en este ámbito.

2. OBJETIVOS DEL TFG

2.1 Objetivo general

Diseñar una propuesta de innovación de un espacio educativo al aire libre en el HUPA que fomente el desarrollo socioemocional de los niños hospitalizados en la etapa de Educación Infantil, con el fin de favorecer su continuidad escolar y su bienestar integral.

2.2 Objetivos específicos

1. Validar los factores de innovación necesarios en el aula hospitalaria mediante el análisis de la revisión bibliográfica estableciendo los principios inclusivos y pedagógicos para el diseño del espacio.
2. Delimitar el diseño del espacio al aire libre, estableciendo los recursos materiales y didácticos para favorecer el área socioemocional.
3. Plantear un proceso de evaluación que valore la viabilidad y los factores de fortalezas y debilidades presentes en la propuesta de innovación
4. Valorar, a través de las conclusiones, el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados mediante el análisis de los resultados obtenidos y las posibles líneas de investigación futuras.

3. MARCO TEÓRICO

En este apartado se elabora el marco teórico que sustenta este Trabajo de Fin de Grado, revisando investigaciones previas relacionadas y definiendo conceptos relevantes que contextualizan el estudio. Para ello, se han organizado los contenidos en diversos subapartados. Primero, se examina el papel de las aulas hospitalarias y los espacios educativos, destacando su importancia en la intervención pedagógica. Posteriormente, se analiza el desarrollo socioemocional en la infancia, con énfasis en los niños hospitalizados de tres a seis años y los efectos de la hospitalización en su aprendizaje y bienestar. Luego, se abordan las metodologías empleadas en estos contextos, así como el rol del educador infantil y la colaboración interdisciplinar entre profesionales de la educación y la salud. Finalmente, se presentan los antecedentes históricos de la educación hospitalaria y el marco legal vigente en España y en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de contextualizar la normativa aplicable a la Educación Infantil.

3.1 Aulas hospitalarias y hospitalización en la etapa de Educación Infantil

Las aulas hospitalarias son unidades escolares ubicadas dentro de hospitales cuyo objetivo es proporcionar atención educativa a los niños hospitalizados, garantizando la continuidad de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas aulas permiten minimizar el impacto emocional de la hospitalización y fomentar la integración socioafectiva del alumnado. Además, utilizan metodologías adaptadas a las condiciones del estudiante para evitar el desfase académico (Asensio Ramón, 2017). Los alumnos en edad de escolaridad obligatoria son los principales beneficiarios y, dependiendo de los recursos, también se atiende a estudiantes de etapas no obligatorias (Comunidad de Madrid, 2016).

Las aulas hospitalarias y el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) son recursos fundamentales para asegurar la continuidad del proceso educativo de los niños hospitalizados o en convalecencia prolongada. Según la Comunidad de Madrid (2024), este servicio está dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Bachillerato, tanto de centros públicos como privados concertados. También incluye a alumnas en periodo de gestación o posparto que deben permanecer en su hogar, así como a estudiantes con trastornos de salud mental y a alumnos con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) escolarizados en centros de Educación Especial. Por otro lado, un alumno puede acceder al SAED cuando su periodo de ausencia escolar supera un mes y cuenta con prescripción facultativa.

Para evitar el desfase escolar, este servicio proporciona una atención educativa adaptada, con programación individualizada y coordinación con el centro de referencia. Además, se prioriza la comunicación con docentes y compañeros, utilizando tecnologías que favorecen la inclusión del estudiante. Dentro de su enfoque educativo y emocional, se destaca la necesidad de ofrecer espacios recreativos que contribuyan a su desarrollo socioemocional del alumnado hospitalizado.

El profesorado del SAED desempeña un papel clave en este proceso, ofreciendo una atención educativa personalizada según la edad, el nivel curricular y el estado de salud del alumno. Entre sus funciones destacan la elaboración de una programación individual adaptada, la coordinación con los centros de referencia y la comunicación

con las familias. En casos de alumnos con trastornos de salud mental, los docentes trabajan en conjunto con los médicos de referencia. Dependiendo de las necesidades del servicio, los profesores pueden estar adscritos a un CEIP, un CEE, un IES o un aula hospitalaria. Su calendario escolar sigue la normativa general docente, con un horario flexible que incluye desplazamientos y coordinación con los centros educativos. Para la etapa de Educación Infantil, se establecen cuatro horas semanales de atención educativa. Las actividades educativas en las aulas hospitalarias se desarrollan tanto en las aulas como en las habitaciones, dependiendo de la movilidad del alumnado. Se caracterizan por su flexibilidad y adaptación a las necesidades del alumnado hospitalizado.

Por otro lado, la participación de la familia es clave en el proceso educativo de los alumnos atendidos por el SAED. Se establecen compromisos como respetar el horario de apoyo educativo, garantizar un ambiente adecuado en el domicilio para la enseñanza, asegurar la presencia de un adulto responsable y fomentar la reincorporación del estudiante a su centro escolar cuando sea posible. Asimismo, se espera que los familiares realicen un seguimiento de las actividades académicas y colaboren con los docentes para facilitar el proceso de aprendizaje.

Cabe señalar que el SAED no solo opera en hospitales, sino que también ofrece atención domiciliaria a estudiantes con problemas de salud física o mental, garantizando un apoyo educativo personalizado y flexible (Comunidad de Madrid, 2024).

3.2 Los espacios al aire libre en la etapa de Educación Infantil

Los espacios al aire libre en la Educación Infantil han sido reconocidos como entornos de aprendizaje que favorecen el desarrollo integral de los niños. En los últimos años, muchas escuelas han transformado sus patios en entornos naturalizados para potenciar la exploración y el aprendizaje a través del juego con elementos como agua, arena, tierra y plantas, lo que favorece la interacción con el medio y la adquisición de competencias científicas. De esta manera, estos entornos brindan múltiples estímulos para la curiosidad infantil, permitiendo a los niños desarrollar habilidades de razonamiento científico, clasificar elementos naturales y explorar relaciones de causa y efecto en su entorno (Sanz et al., 2021).

Cabe destacar que el contacto con la naturaleza en la primera infancia es clave para el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. La presencia de entornos naturales en los espacios educativos permite fortalecer el vínculo de los niños con su entorno y fomenta un estilo de vida sostenible desde edades tempranas. Además, se ha demostrado que el juego al aire libre contribuye al bienestar infantil al reducir el estrés y fomentar la creatividad, la curiosidad y la exploración del mundo natural. De igual manera, estos espacios ofrecen oportunidades para el aprendizaje experiencial y la resolución de problemas, habilidades esenciales en la educación infantil (García-González & Schenetti, 2019).

Por otro lado, Torres-Porras et al. (2017) destacan que diversas investigaciones han evidenciado el impacto positivo del contacto con la naturaleza en la salud mental de los niños, especialmente en la reducción del estrés y la ansiedad en aquellos que provienen de entornos urbanos. Dentro de su estudio, mencionan investigaciones previas que sugieren que la falta de contacto con la naturaleza puede contribuir a dolencias como el estrés, el déficit de atención y la ansiedad, resaltando así la

necesidad de incorporar espacios naturales en entornos hospitalarios para favorecer el bienestar emocional de los niños hospitalizados. En esta línea, integrar espacios naturales en hospitales no solo contribuye a mejorar su calidad de vida, sino que también proporciona un entorno que facilita la relajación y la recuperación. En este mismo sentido, Corraliza y Collado (2011) explican que la naturaleza puede actuar como un amortiguador del estrés infantil, dado que el contacto frecuente con entornos naturales ayuda a los niños a gestionar mejor situaciones adversas, promoviendo un mayor bienestar emocional y una mejor adaptación al entorno hospitalario.

Asimismo, la educación al aire libre ha demostrado ser una metodología eficaz para potenciar el desarrollo integral en la infancia. Del Pozo Pérez (2024) señala que el contacto con la naturaleza dentro de los entornos educativos favorece el bienestar emocional, la regulación del estrés, el desarrollo motor y la interacción social. Los resultados de su estudio reflejan que la mayoría de los docentes consideran que la integración de la naturaleza en el currículo escolar es clave para el desarrollo de competencias socioemocionales y cognitivas, lo que refuerza la importancia de estos espacios en contextos hospitalarios. Este enfoque también resulta relevante en contextos hospitalarios, ya que puede complementar significativamente las estrategias de apoyo emocional.

Es importante considerar que las actividades al aire libre pueden ser adaptadas para niños en contextos hospitalarios a través de ejercicios sensoriales, juegos simbólicos e interacción con elementos naturales. Desde esta perspectiva, el contacto con la naturaleza no solo genera placer y bienestar en los niños, sino que también potencia el aprendizaje mediante la observación directa y la manipulación de materiales naturales (García-González & Schenetti, 2019). Además, el diseño de estos espacios debe considerar elementos accesibles y diversas texturas para estimular los sentidos y promover la exploración en un ambiente seguro y adaptado a sus necesidades (Cols, 2007, citado en Sanz et al., 2021).

Finalmente, la pedagogía hospitalaria ha evolucionado a lo largo del tiempo, incorporando espacios al aire libre como parte de su propuesta educativa. Históricamente, iniciativas como las escuelas al aire libre en Francia y Alemania surgieron como respuesta a enfermedades infantiles, promoviendo la importancia del acceso a la naturaleza para la recuperación y el desarrollo educativo de los niños con problemas de salud (Espitia Vásquez, 2015). Estos antecedentes refuerzan la necesidad de diseñar entornos hospitalarios que incluyan espacios naturales adaptados a la infancia, como recurso para favorecer tanto la recuperación como el bienestar emocional y educativo de los niños hospitalizados.

3.3 Desarrollo socioemocional en niños de segundo ciclo de Educación Infantil

3.3.1 Desarrollo social y emocional

La socialización es el proceso de integrar a un individuo dentro de una sociedad desde su nacimiento. El niño, durante su primera infancia, participa activamente en su propio desarrollo social. Este proceso integra tres dimensiones que se desarrollan de forma simultánea e interrelacionada: la formación de vínculos afectivos, la socialización de las emociones y la construcción de la identidad de género. Algunos ejemplos que se presentan en la socialización son la adquisición de normas y valores sociales, así como la formación de una conducta social aceptable en su entorno. Asimismo, este

desarrollo ocurre de forma conjunta con el proceso cognitivo, afectivo y conductual. La socialización infantil ocurre mediante la interacción continua entre el niño, como individuo, y sus agentes socializadores, como la familia, escuela y otros actores del contexto. Las interacciones sociales están conectadas a las emociones que sienten los niños. Desde el nacimiento, los bebés se expresan a través de sus emociones para interactuar con sus cuidadores; por ejemplo, el llanto puede indicar tristeza o una necesidad específica. Estas emociones son de carácter universal y se desarrollan con el tiempo. Asimismo, las personas reciben información de su contexto mediante los sentidos, puesto que los sujetos a su alrededor ofrecen estímulos sociales (Barrios Fernández et al., 2024).

El desarrollo socioemocional infantil incluye un conjunto de habilidades esenciales que comprende dos aspectos fundamentales: la capacidad de regular de forma apropiada las emociones y la habilidad de interactuar de manera positiva con otros. Este desarrollo resulta crucial para establecer vínculos saludables y asegurar el bienestar general del individuo. En ese sentido, se debe entender que las competencias sociales se refieren a la capacidad de exhibir conductas ante interacciones, mientras que las competencias emocionales implican la habilidad de regular emociones de manera efectiva para alcanzar una meta (Olhaberry & Sieverson, 2022).

3.3.2 Principales componentes del desarrollo socioemocional

El desarrollo socioemocional en la infancia se compone de diversas habilidades fundamentales, entre las que destacan el autoconcepto, la autoestima, la autonomía, la autorregulación, el autocontrol y la empatía.

El **autoconcepto** hace referencia a la percepción que la persona tiene de sí misma, construida a partir de una combinación de factores internos (pensamientos, emociones y saberes) y externos (entorno familiar, social y académico). Esta imagen personal se va consolidando a lo largo del tiempo en función de las vivencias propias y de las interpretaciones que el niño realiza de su ambiente, siendo determinante la influencia de figuras significativas en su proceso de autoevaluación (Quintero Gutiérrez, 2020).

La **autoestima** representa un aspecto fundamental del desarrollo personal en la infancia, ya que se construye mediante el reconocimiento tanto de las fortalezas como de las limitaciones propias. Su evolución está fuertemente influida por los entornos más cercanos al niño, como la familia y la escuela, donde el tipo de vínculo afectivo, los estilos de crianza y los modos de comunicación inciden directamente en su formación. Tal como señalan Serrano Muñoz et al. (2015), su construcción se da a partir de la interacción entre aspectos personales y factores del contexto, pudiendo verse afectada por variables como la situación socioeconómica.

La **autonomía** en los primeros años de vida se entiende como una capacidad natural del ser humano que le permite actuar de forma activa sobre su entorno físico y social. Este desarrollo está vinculado a la posibilidad de tomar decisiones y de ejercer control sobre las propias acciones, lo cual se ve favorecido por experiencias emocionalmente significativas, basadas en la interacción respetuosa y sensible con el adulto. De hecho, tal y como sostienen Herrán et al. (2022), promover la autonomía infantil requiere que el niño sea tratado como un sujeto con derechos, evitando relaciones basadas en el

control externo (heteronomía) y favoreciendo su protagonismo en los procesos de exploración y aprendizaje.

En cuanto a la **autorregulación**, se refiere a la capacidad de los niños para gestionar sus emociones, pensamientos y comportamientos de forma intencional, adaptándose a distintas situaciones para alcanzar objetivos personales. Dentro de este proceso, el **autocontrol** se entiende como la habilidad específica para contener impulsos, mantener la calma y expresar emociones de manera adecuada ante situaciones desafiantes (Quintero-Gil et al., 2022).

Por último, la **empatía** puede definirse como la habilidad de adoptar el punto de vista del otro, compartir sus emociones y generar una respuesta emocional acorde con la circunstancia percibida. Es un proceso cognitivo y emocional que facilita comprender y vincularse con las emociones de los demás, promoviendo el comportamiento prosocial y la regulación de las interacciones sociales (Gómez-Morales et al., 2021).

3.3.3 Hitos del desarrollo socioemocional

En el segundo ciclo de Educación Infantil, el desarrollo socioemocional de los niños de 3 a 6 años se caracteriza por una mayor capacidad de atención, una reducción del egocentrismo, una mejor planificación y anticipación de consecuencias ante diversas situaciones, así como el fortalecimiento de funciones cognitivas superiores, como el control inhibitorio. En los primeros años de vida, y especialmente a los dos años, se producen cambios fundamentales en la regulación de los afectos y emociones con sus cuidadores principales, esto genera que el contexto interpersonal sea fundamental para el aprendizaje de la autorregulación emocional y la adaptación de sus conductas (Olhaverri & Sieverson, 2022).

En la Tabla 1 se presentan algunas características esperadas en niños desde los tres hasta los seis años a nivel socioemocional. Se observa que, al inicio de esta etapa, los niños tienden a mostrar comportamientos egocéntricos e individualistas; sin embargo, las interacciones con sus iguales y con los adultos propician un proceso de evolución socioemocional que impacta tanto en sus relaciones como en su entorno.

Tabla 1

Hitos del desarrollo socioemocional desde los 3 hasta los 6 años

De 3 a 4 años	De 4 a 5 años	De 5 a 6 años
<ul style="list-style-type: none"> - Crisis de oposición y egocentrismo - Aumento de interacciones más numerosas y complejas - Puede ser dócil y rebelde - Posee una conducta más sociable 	<ul style="list-style-type: none"> - Primeros juegos de reglas (pero cada niño lo aplica a su manera por el egocentrismo) - Mayor independencia - Muestra mayor seguridad en sí mismo - Pasa más tiempo con su grupo de juego. 	<ul style="list-style-type: none"> - Disminuye el egocentrismo - Aumentando la reciprocidad, la cooperación y el verdadero grupo de amigos - Mayor control del comportamiento como respuesta a las

<ul style="list-style-type: none"> - Le gusta jugar solo y con otros niños y niñas 	<ul style="list-style-type: none"> - El juego tiene un objetivo más de placer individual, no social - Suele imponerse, no tiene reglas establecidas, es oposicional - Se encuentran en un período transitorio, dejan de ser “bebés”, pero aún no son “grandes” - Necesidad de atención, contacto y afecto físico - Necesitan la aprobación de los adultos - Adquieren más confianza en sí mismos al hacer tareas domésticas de forma independiente 	<p>emociones que experimenta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mayor uso de juegos simbólicos con iguales, juegos cooperativos y juegos de reglas - Escogen amigos del mismo sexo, edad e intereses
---	--	--

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de Martín Rodríguez y Ocaña Villuendas (2011) y Cerdas Núñez et al. (2012).

3.3.4 Referentes teóricos sobre el desarrollo socioemocional

Entre los principales referentes teóricos en el estudio del desarrollo socioemocional destacan Lev Vygotsky y Daniel Goleman.

La teoría sociocultural de Vygotsky sostiene que el desarrollo infantil depende de las interacciones sociales y la comunicación, ya que a través de ellas los niños aprenden a pensar y comportarse dentro de una sociedad. Según su enfoque, el aprendizaje es un proceso social, donde a través de la experimentación y la ayuda, es posible alcanzar nuevos conocimientos y habilidades. Un concepto clave de su teoría es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que indica que un niño puede aprender tareas más complejas con la ayuda de otra persona más experimentada. De este modo, la práctica social tiene un impacto directo en el desarrollo cognitivo y socioemocional. En este sentido, Vygotsky resalta la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo integral de las personas (Molina, 2024).

Por otra parte, Goleman popularizó el término “inteligencia emocional”, destacando que la capacidad de gestionar las emociones y establecer relaciones interpersonales positivas puede contribuir al bienestar personal y al desarrollo de relaciones interpersonales saludables. Según este autor, la inteligencia emocional no es innata, sino que se aprende y desarrolla mediante experiencias que ponen a prueba tanto emociones positivas como negativas. Es decir, una persona debe ser capaz de autorregular sus emociones en situaciones complejas a través de actitudes honestas y conscientes. Además, Goleman enfatiza que los individuos deben aprender a

identificar y gestionar sus emociones para construir relaciones interpersonales positivas (Goleman et al., 2017).

3.3.5 Impacto de la hospitalización infantil en el desarrollo socioemocional

Quevedo Mojica y De-la-Peña (2018) afirman que la hospitalización en la infancia afecta tanto al desarrollo educativo como al socioemocional de los niños, puesto que interrumpe su proceso de aprendizaje y genera cambios en sus relaciones sociales. En este contexto, las aulas hospitalarias surgen como un recurso esencial, no solo para garantizar la continuidad en el proceso educativo, sino también para brindar estabilidad emocional y fortalecer la resiliencia, entendida como la habilidad para afrontar situaciones adversas de manera positiva.

Sin embargo, este cambio de entorno implica desafíos emocionales, ya que los niños deben afrontar la separación con el grupo de amigos y adaptarse a nuevas dinámicas dentro del entorno hospitalario. Este proceso resalta la importancia del trabajo docente en ayudarles a resignificar su experiencia. Por otro lado, la inteligencia emocional juega un papel clave, al permitirles comprender y regular sus emociones frente a la incertidumbre y el estrés asociados a la hospitalización. No obstante, la exposición a un entorno desconocido y la interacción con personas ajenas pueden generar sentimientos de aislamiento o frustración, lo que evidencia la necesidad de implementar estrategias que favorezcan la adaptación emocional de los niños hospitalizados.

El desarrollo socioemocional de estos niños está influenciado por múltiples factores, entre ellos el apoyo que reciben de su familia, de los docentes y de las actividades que realizan en el aula hospitalaria. Esta triada, como señalan las autoras, cumple un rol fundamental en la formación de estrategias que fortalezcan la resiliencia, permitiendo que los niños se adapten a la nueva situación hospitalaria y enfrenten los desafíos emocionales que conlleva la enfermedad.

El tiempo de hospitalización varía en función de la condición médica, con estancias que pueden prolongarse entre tres y seis meses en promedio. Esto resalta la necesidad de una atención educativa constante y adaptada a las condiciones de cada niño. En este sentido, las aulas hospitalarias no solo garantizan la continuidad del aprendizaje, sino que también ofrecen un espacio donde los niños pueden fortalecer su desarrollo emocional, mejorar sus relaciones interpersonales y afrontar de manera más positiva su proceso de recuperación (Quevedo Mojica & De-la-Peña, 2018).

Los resultados obtenidos por Quevedo Mojica y de-la-Peña (2018) muestran que existe una relación significativa y positiva entre resiliencia e inteligencia emocional, lo que sugiere que el fortalecimiento de la resiliencia también potencia la capacidad de gestionar las emociones de manera efectiva. Asimismo, se identificó una correlación negativa entre las habilidades motrices y estas variables, lo que sugiere que los niños con menos oportunidades de movimiento pueden enfrentar mayores dificultades emocionales. A pesar de ello, la educación hospitalaria representa una oportunidad para balancear estos efectos mediante intervenciones pedagógicas adaptadas, garantizando no solo la continuidad educativa, sino también el bienestar integral de los niños durante su hospitalización (Núñez Caballero & Aceros, 2024).

Dado que la hospitalización puede generar efectos negativos en el desarrollo socioemocional infantil, es fundamental contar con espacios educativos que permitan mitigar estos impactos. En este sentido, las aulas hospitalarias emergen como una

respuesta clave para garantizar la continuidad educativa y favorecer el bienestar emocional de los niños hospitalizados (Herrera Flores, 2016).

3.4 Intervención educativa en contextos hospitalarios

3.4.1 Metodologías para el trabajo socioemocional con niños hospitalizados

El trabajo socioemocional con niños hospitalizados requiere estrategias metodológicas que atiendan no solo el aspecto educativo, sino también su desarrollo emocional y psicológico. Según Lallana Rosa (2019), en las aulas hospitalarias es fundamental implementar metodologías activas, ya que permiten que el alumno asuma un rol protagónico y dinámico, favoreciendo un aprendizaje constructivo y significativo. Entre las metodologías más destacadas se encuentran: el Aprendizaje basado en problemas, que permite a los niños analizar y solucionar sucesos relacionados con su entorno hospitalario de manera participativa; la Ludificación, que transforma la enseñanza en una experiencia más atractiva y motivadora mediante el juego, generando un ambiente de aprendizaje positivo; y el Aprendizaje cooperativo, que fomenta la interacción entre los niños, promoviendo el apoyo mutuo en el proceso educativo. Estas estrategias contribuyen a mejorar la resiliencia emocional y a mantener la continuidad del aprendizaje durante la hospitalización, incorporando también elementos artísticos y creativos que favorecen el estado de ánimo y la expresión emocional del niño hospitalizado.

El enfoque metodológico en el aula hospitalaria debe organizarse desde una perspectiva integral, enfocada en el desarrollo emocional de los estudiantes y en su adaptación a su condición clínica y escolar. Para conseguirlo, resulta imprescindible una colaboración interdisciplinaria entre los diferentes actores involucrados en el proceso de educación y terapia, como los docentes, el personal de atención médica y las familias, promoviendo de esta manera un cuidado colaborativo que satisfaga las necesidades biopsicosociales del niño o niña hospitalizado (Arteaga Alcívar, 2024). Esta cooperación facilita la creación de estrategias metodológicas que no solo aseguren la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también fomenten la resiliencia, el bienestar emocional y la manifestación emocional de los estudiantes.

En esta línea, Pérez Gachuz et al. (2024) argumentan que la psicopedagogía hospitalaria debe construirse a partir de diagnósticos educativos personalizados, que tomen en consideración las condiciones de salud, las emociones y las trayectorias escolares previas, lo que conlleva una planificación adaptable, humanizada y acorde al ritmo individual de cada paciente. Estas acciones promueven la verdadera inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida escolar y afectiva.

Como complemento a estas metodologías, la interactividad en el aula hospitalaria busca la implicación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. Según Salinas Suárez et al. (2024), este enfoque innovador promueve la participación de los niños en actividades lúdicas y colaborativas que favorecen su desarrollo emocional y académico. Estas estrategias incluyen el uso de herramientas digitales, actividades grupales y enfoques didácticos basados en la experimentación, lo que genera un ambiente de aprendizaje más dinámico y adaptado a las necesidades del niño hospitalizado.

3.4.1.1 Teoría del aprendizaje experiencial

La metodología experiencial, también denominada aprendizaje experiencial, se basa en el planteamiento desarrollado por David A. Kolb, quien define el aprendizaje como el proceso a través del cual se crea el conocimiento mediante la transformación de experiencias (Kolb, 2014). En otras palabras, el conocimiento surge cuando la persona capta una experiencia y la transforma para generar comprensión. Así, como él menciona, “el conocimiento resulta de la combinación de la captación y la transformación de la experiencia” (p. 50), lo que implica tanto la recepción como la elaboración activa de la vivencia. Este autor plantea que el aprendizaje experiencial se estructura en un ciclo de **cuatro fases interrelacionadas**, permitiendo así un aprendizaje en espiral dinámico. A continuación, se describen cada una de las fases:

- **Experiencia concreta (Concrete Experience):** el alumno se enfrenta a una situación real o simulada, implicándose emocional y sensorialmente.
- **Observación reflexiva (Reflective Observation):** reflexiona sobre lo vivido, analiza lo ocurrido y escucha distintas perspectivas.
- **Conceptualización abstracta (Abstract Conceptualization):** formula conceptos o hipótesis a partir de lo experimentado y reflexionado.
- **Experimentación activa (Active Experimentation):** aplica lo aprendido en nuevas situaciones, cerrando el ciclo e iniciando uno nuevo.

Cabe destacar que este ciclo no es lineal ni rígido, sino que se adapta a las características del contexto y del alumnado. Según Kolb (2014), el aprendizaje ocurre con un proceso recurrente que es sensible a la situación de aprendizaje y a lo que se está aprendiendo. De este modo, el alumno transita por todas las fases del ciclo para alcanzar un aprendizaje significativo. Asimismo, este autor destaca que todos los modos de aprendizaje en el ciclo se integran en la experiencia, no limitándose únicamente en la fase de Experiencia concreta.

Adicionalmente, se fundamenta en la importancia de la experiencia directa como punto de partida para la instrucción del conocimiento. Este enfoque reconoce que los individuos aprenden de manera más significativa cuando participan activamente en situaciones reales que integran sus conocimientos previos con nuevas vivencias, transformándolas en aprendizajes duraderos y contextualizados (Espinar Álava & Viguera Moreno, 2019).

Esta metodología es particularmente apropiada en las etapas de Educación Infantil, dado que fomenta un aprendizaje vivencial, activo y relevante mediante la involucración directa de los estudiantes. Como señalan Mediavilla et al. (2020), la educación experiencial promueve que los participantes adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y obtengan valores a través de vivencias propias.

En el ámbito emocional y social, este enfoque brinda ventajas fundamentales para los estudiantes hospitalizados, al fortalecer la autoestima, la expresión de emociones, la empatía y la resiliencia (Gleason Rodríguez & Rubio, 2020). Además, fomenta el bienestar integral del menor y reduce el estrés, elementos esenciales en condiciones médicas. Este tipo de aprendizaje promueve la construcción de valores personales y sociales, y el fortalecimiento de una visión positiva de uno mismo, aportando de esta manera a una experiencia educativa más humana y ajustada a sus necesidades.

A continuación se sintetiza gráficamente el modelo de Kolb sobre el aprendizaje experiencial en la **Figura 1**. En él se estructura un ciclo de cuatro fases interrelacionadas. Esta representación no solo ilustra el dinamismo del proceso de

aprendizaje, sino que también incorpora los principales factores que influyen en su eficacia, como son el contexto, las características del alumnado, la integración de conocimientos previos y nuevos, entre otros. Este enfoque permite comprender cómo el aprendizaje significativo surge de la interacción entre la vivencia directa y su transformación reflexiva, emocional y conceptual.

Figura 1

Fases según la Teoría del aprendizaje experiencial

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de Kolb (2014), Espinar Álava & Viguera Moreno (2019), Mediavilla et al. (2020) y Gleason Rodríguez y Rubio (2020).

3.4.1.2 Metodología por rincones

La metodología por rincones, ampliamente implementada en la etapa de Educación Infantil, es una forma de organización del espacio en el aula que permite a los niños realizar actividades diversas simultáneamente, fomentando la autonomía y el aprendizaje significativo. Estos espacios están diseñados con la intención pedagógica de responder a las necesidades, intereses y ritmos madurativos del alumnado a través del juego, la experimentación y la interacción con los demás. En cuanto a sus beneficios, se ha demostrado que el trabajo por rincones potencia el desarrollo socioemocional, al facilitar interacciones afectivas y sociales significativas. En estos espacios, los niños aprenden a compartir materiales, pedir ayuda, negociar, y expresar emociones como entusiasmo o satisfacción; a la vez que se minimizan las conductas de frustración o conflicto (Martínez Pérez et al., 2017).

Esta metodología resulta especialmente pertinente en aulas hospitalarias, donde el contexto requiere ambientes seguros, motivadores y adaptables. Como exponen Orozco y Moriña (2020), el juego por rincones garantiza la participación activa de todo

el alumnado, al permitir la realización de actividades diferenciadas que se ajustan a su grado de autonomía, necesidades e intereses, ya sea en propuestas más libres o más guiadas, respetando así su ritmo individual. Esta flexibilidad metodológica resulta esencial en contextos vulnerables como el hospitalario, donde la atención personalizada contribuye al bienestar emocional del alumnado. Además, señalan que esta metodología ofrece contenidos funcionales para la vida y, a su vez, permite al alumnado aprender cómo aprenden las personas, de este modo, integra la experiencia personal con el desarrollo cognitivo y socioemocional. Por ello, se resalta la necesidad de reflexionar sobre la organización del espacio educativo como un recurso pedagógico en sí mismo, capaz de ofrecer al alumnado entornos diversos, estimulantes y adaptados donde pueden explorar, aprender y relacionarse con sus iguales en función de sus intereses y necesidades individuales.

3.4.2 Rol del educador infantil en entornos hospitalarios

El educador de Educación Infantil en las aulas hospitalarias cumple un rol esencial en la continuidad del proceso educativo y en el bienestar socioemocional de los niños hospitalizados. Su labor no solo se centra en la enseñanza de contenidos teóricos, sino que también atiende el ámbito emocional, garantizando un ambiente de aprendizaje adaptado a las necesidades individuales de cada niño (Mendoza Carrasco, 2022). Además, el docente hospitalario debe ser un profesional motivador y empático, con habilidades de adaptación e innovación, ya que trabaja con diferentes situaciones educativas y emocionales, rutinas interrumpidas y condiciones clínicas irregulares (Reyes Laredo et al., 2018).

En contraste con los profesores de colegios ordinarios, que trabajan con grupos estables y programas estructurados, el maestro de clases hospitalarias se enfrenta con retos propios de un entorno profundamente inestable, emocionalmente complicado y clínicamente condicionado. En comparación con una estructura educativa tradicional, estas funciones muestran un modelo pedagógico único que proviene de las necesidades profesionales propias del grupo y que demanda espacios para la coordinación, la reflexión conjunta y la construcción colectiva del proyecto educativo (Alonso-Briales, 2024).

Para enfrentar los retos que supone la enseñanza en entornos hospitalarios, es imprescindible que el docente obtenga una formación específica, diferente a la necesaria en escuelas ordinarias, que le proporcione herramientas pedagógicas y psicológicas ajustadas a esta situación. Debe también atender las emociones mediante actividades que fomenten su bienestar emocional y la expresión afectiva, empleando recursos como tecnología educativa (Serradas Fonseca, 2015).

Finalmente, la labor del educador infantil en aulas hospitalarias tiene un impacto significativo en la recuperación emocional del niño hospitalizado. En este contexto, el docente hospitalario no solo cumple la función de enseñar, sino que también se convierte en un apoyo fundamental para el desarrollo integral del niño. A través de una educación adaptada y un acompañamiento emocional constante, contribuye a reducir la ansiedad, fortalecer su autoestima y facilitar su integración social. Además, su labor garantiza la continuidad del aprendizaje, evitando el rezago académico y promoviendo una transición menos abrupta cuando el niño regrese a su escuela de origen (Reyes Laredo et al., 2018).

3.4.3 Colaboración interdisciplinaria dentro de las aulas hospitalarias

El trabajo educativo en aulas hospitalarias exige la colaboración de un equipo interdisciplinario que incluya educadores, médicos, psicólogos y terapeutas. Aguilar Infante et al. (2019) enfatizan que la comunicación constante entre estos profesionales es fundamental para garantizar una intervención educativa y emocional adecuada. En su estudio, se identificó que la integración de conocimientos desde diversas disciplinas mejora la experiencia del niño en el hospital y contribuye a su bienestar emocional y académico. Según Aguilar Infante et al. (2019), "la interdisciplinariedad podría generar propuestas pedagógicas que permitan una movilización acertada en cuanto a aulas hospitalarias flexibles y abiertas que garanticen el cumplimiento al derecho de la educación, recreación y socialización de este contexto" (p. 68). Asimismo, destacan que la participación activa del personal sanitario en la labor pedagógica facilita la personalización de la enseñanza, permitiendo que los docentes adapten sus estrategias según el estado de salud del niño y sus necesidades específicas.

Por otro lado, Peirats Chacón y Granados Saiz (2015) subrayan que las aulas hospitalarias se han convertido en un servicio de apoyo imprescindible para la atención de niños con necesidades educativas especiales, minimizando el impacto de la hospitalización en su proceso de aprendizaje. Según Peirats Chacón y Granados Saiz (2015), "lograr una educación de calidad para el alumnado de las UPH es uno de los objetivos a los que se enfrentan educadores e investigadores, y una preocupación a nivel institucional" (p. 189). En este sentido, resaltan la importancia de la pedagogía terapéutica como herramienta clave para garantizar la continuidad educativa y favorecer la integración del niño en su entorno escolar tras su hospitalización. Asimismo, mencionan que el enfoque interdisciplinario no solo optimiza la enseñanza, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados, al proporcionarles un entorno educativo que atiende tanto sus necesidades académicas como emocionales.

3.4.4 Importancia de la recreación en el niño hospitalizado

Desde el enfoque educativo, el juego es una herramienta pedagógica fundamental que contribuye al bienestar emocional y su adaptación del niño hospitalizado. Según Martínez de la Hidalga Rodríguez y Ranilla Rodríguez (2025), la ludoterapia permite a los niños afrontar el proceso de hospitalización con menor ansiedad, reduciendo el miedo y recuperando cierta sensación de control. Estas experiencias lúdicas contribuyen a disminuir la percepción de vulnerabilidad y a fortalecer su autoestima. Asimismo, estas actividades favorecen la regulación emocional y la integración del menor en un contexto que a menudo se percibe como ajeno y amenazante.

Desde el ámbito psicosocial, Yáñez Ortiz (2021) destaca que jugar en el hospital ayuda a reducir el estrés, la tristeza y el miedo, creando espacios de expresión personal y vinculación social donde los niños continúan desarrollando sus capacidades cognitivas y emocionales. Lejos de ser un pasatiempo, el juego actúa como puente entre la vida cotidiana y la situación clínica, fortaleciendo la resiliencia infantil y favoreciendo una recuperación positiva.

Un ejemplo destacado es el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, pionero en la integración de actividades lúdicas como teatro, cuentacuentos, títeres y magia. Estas propuestas no solo fomentan la interacción social y disminuyen el aislamiento, sino

que también se ajustan a pacientes que permanecen en cama a través de intervenciones individuales en la habitación. De acuerdo con el propio centro, estas intervenciones ofrecen alivio emocional y esperanza tanto a los niños como a sus familias durante la internación (Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 2018).

3.5 Antecedentes y contexto actual

Este apartado presenta un análisis de la evolución de las aulas hospitalarias en España, con especial énfasis en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, se aborda su desarrollo histórico desde sus inicios hasta su consolidación en el sistema educativo. Posteriormente, se presentan ejemplos de aulas hospitalarias en distintos hospitales de Madrid y otras Comunidades Autónomas, permitiendo una visión comparativa de su funcionamiento. Finalmente, se analiza el contexto actual del aula hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), destacando su papel en la atención educativa de los niños hospitalizados.

3.5.1 Historia de las aulas hospitalarias

Asensio Ramón (2017) recoge la línea de tiempo de las aulas hospitalarias, que surgieron como respuesta a la necesidad de garantizar la continuidad educativa de niños y adolescentes que, debido a problemas de salud, no podían asistir regularmente a sus centros escolares. Su origen se remonta a finales de la Primera Guerra Mundial en Francia, cuando se crearon las primeras Escuelas al Aire Libre con el objetivo de proteger la salud infantil. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, la escuela se incorporó de manera definitiva en los hospitales franceses, y en 1965 se reguló la enseñanza para niños hospitalizados mediante un decreto gubernamental.

En España, el desarrollo de las aulas hospitalarias fue más tardío y las intervenciones educativas estaban a cargo de enfermeras o auxiliares, es decir, personal no docente. Durante la década de 1950, surgieron experiencias aisladas promovidas por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en hospitales como el sanatorio marítimo de Gijón y el Asilo de San Rafael en Madrid. Un punto clave en su expansión fue la epidemia de poliomielitis de 1965, que impulsó la apertura de aulas en hospitales de diversas ciudades como Oviedo, Valencia y Madrid, incluyendo el Hospital Niño Jesús, el Clínico, el Gregorio Marañón y el Hospital del Rey (Asensio Ramón, 2017).

En la Comunidad de Madrid, la consolidación de las aulas hospitalarias se dio en 1966, cuando el Hospital Niño Jesús estableció diez unidades educativas, aunque en 1997 solo permanecían cuatro en funcionamiento. La década de los 80 representó un momento clave para la regulación de la educación hospitalaria en España. Dos eventos impulsaron su desarrollo: el Síndrome del Aceite Tóxico en 1981, que afectó a numerosos niños y aumentó la intervención educativa en hospitales, y la aprobación en 1982 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que estableció la obligatoriedad de contar con secciones pedagógicas en los hospitales (Calvo Álvarez, 2017).

En los años 90, la educación hospitalaria quedó integrada dentro de los Programas de Compensación Educativa del sistema educativo español. En Madrid, estas aulas pasaron a denominarse Unidades Escolares de Apoyo, formando parte del Área de Atención Educativa al Alumnado Enfermo, destinadas a niños y adolescentes hospitalizados en edad de escolaridad obligatoria o en convalecencia prolongada

(Asensio Ramón, 2017). Además, en 1999 se establecieron criterios que guiaron las acciones en las aulas hospitalarias, priorizando la continuidad académica, el desarrollo socioemocional y la coordinación con otros profesionales sanitarios (Aguilar Infante et al., 2019).

Actualmente, las aulas hospitalarias han evolucionado para ofrecer no solo apoyo académico, sino también una respuesta integral a las necesidades emocionales y sociales de los niños hospitalizados. A pesar de los avances en la profesionalización y expansión de las aulas hospitalarias, aún enfrentan grandes desafíos, como la necesidad de fortalecer el modelo constructivista y garantizar una mayor inversión en educación y sanidad. La reducción de recursos y la falta de docentes especializados dificultan su crecimiento, dejando a muchos hospitales sin acceso a este servicio esencial (Peirats Chacón & Granados Saiz, 2015).

A modo de síntesis, en la **Figura 2** se presenta una línea de tiempo que recoge los principales hitos en la evolución de las aulas hospitalarias específicamente en España. Esta representación permite visualizar esquemáticamente los avances legislativos y pedagógicos que han contribuido en el servicio educativo del contexto hospitalario.

Figura 2

Línea de tiempo de la evolución de las aulas hospitalarias en España

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de Asensio Ramón (2017), Calvo Álvarez (2017), Aguilar Infante et al. (2019), Peirats Chacón y Granados Saiz (2015).

3.5.2 Ejemplos de aulas hospitalarias en España

3.5.2.1 Comunidad de Madrid

Las aulas hospitalarias en España han evolucionado para garantizar la continuidad educativa de los niños y adolescentes hospitalizados, adaptándose a sus necesidades tanto curriculares como socioemocionales. En la Comunidad de Madrid, el Aula Hospitalaria del **Hospital Universitario La Paz** se destaca por su enfoque en la normalización del proceso educativo, ofreciendo espacios específicos para los diferentes niveles educativos y asegurando que los alumnos reciban apoyo pedagógico, incluso en sus habitaciones si la condición médica lo requiere. El equipo docente está formado por profesores de educación primaria y secundaria, quienes atienden en aulas específicas dentro del hospital y en las habitaciones de los pacientes que no pueden desplazarse. Además de seguir el currículo escolar, los estudiantes participan en actividades lúdicas diseñadas para hacer su estancia más amena y fomentar su desarrollo emocional y social (Hospital Universitario La Paz, 2019).

De manera similar, el Aula Hospitalaria del **Hospital Clínico San Carlos** ha jugado un papel clave en la historia de la pedagogía hospitalaria en España. Sus servicios se establecieron en la década de 1950 y se han ido adaptando a las necesidades educativas derivadas de la evolución de las enfermedades pediátricas y psiquiátricas. Se prioriza la coordinación entre docentes, personal sanitario y familias para garantizar el bienestar del alumnado. Además, se han implementado estrategias motivadoras como los "pasillos didácticos", donde se exponen trabajos de los estudiantes, generando un entorno educativo que trasciende el aula y fomenta la participación de toda la comunidad hospitalaria. En este sentido, los talleres diarios permiten a los alumnos expresar espontáneamente sus emociones, permitiendo a los docentes canalizar sus miedos y preocupaciones a través de actividades lúdicas y artísticas (De los Frailes Álvaro, 2016).

Como ya se ha mencionado anteriormente en este marco teórico, en el **Hospital Infantil Universitario Niño Jesús**, las actividades lúdico-educativas complementan el aprendizaje formal, creando un entorno en el que los niños pueden relacionarse con sus pares, reduciendo así el impacto emocional de la hospitalización mediante juegos, teatro y espectáculos interactivos (Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 2018).

Además, el Aula Hospitalaria del **Hospital Gregorio Marañón** ha sido reconocida por su enfoque inclusivo, asegurando que el alumnado reciba una respuesta educativa adaptada a sus circunstancias y promoviendo la coordinación con sus centros escolares de origen para minimizar el impacto académico de la hospitalización. En particular, destaca la iniciativa PRISMA (Programas Intensivos de Salud Mental Adolescente), que ofrece un tratamiento educativo-terapéutico integral para jóvenes con trastornos mentales graves. Este enfoque permite combinar la educación con la atención psicológica y psiquiátrica, facilitando la reincorporación progresiva de los estudiantes a su entorno escolar habitual (Gútierez Cuevas & Muñoz Garrido, 2021).

3.5.2.2 Otras comunidades de España

Además de la Comunidad de Madrid, en otras regiones de España se han desarrollado enfoques innovadores en la educación hospitalaria. En la **Comunidad Valenciana**, por ejemplo, las Unidades Pedagógicas Hospitalarias han implementado metodologías innovadoras, como el aprendizaje basado en proyectos, para fomentar la participación activa de los alumnos en su proceso de aprendizaje, incluso en contextos hospitalarios

(Peirats Chacón & Granados Saiz, 2015). Esta evolución en las aulas hospitalarias demuestra la importancia de la educación como un derecho fundamental, garantizando que los niños hospitalizados no solo mantengan su desarrollo académico, sino también su bienestar emocional y social.

Asensio Ramón (2017) realiza una comparación de las aulas hospitalarias en **cinco comunidades autónomas**: Andalucía, Extremadura, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Su estudio evidencia que mientras Madrid y País Vasco cuentan con tres servicios diferenciados (Aulas Hospitalarias, Atención Educativa Domiciliaria y Terapéutico-Educativa), en Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura solo se incluyen los dos primeros. Extremadura es la comunidad con mayores carencias, ya que la Atención Educativa Domiciliaria solo está disponible en Badajoz capital y es impartida por docentes de las aulas hospitalarias, sin un equipo específico para este servicio. Asimismo, se observa que todas las comunidades atienden a estudiantes de 3 a 16 años en las aulas hospitalarias, pero Andalucía destaca al extender esta atención a los Ciclos Formativos. En la evaluación, se coincide en que los exámenes son enviados y corregidos por los centros de referencia, aunque en casos de larga hospitalización, los docentes hospitalarios elaboran informes de seguimiento.

Como señala Asensio Ramón (2017), las diferencias en la organización y recursos entre comunidades autónomas evidencian la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad en la atención educativa del alumnado hospitalizado en el conjunto del sistema educativo español.

3.6 Exposición de documentos legales

El marco legal es un pilar fundamental para garantizar el derecho a la educación de los niños hospitalizados en España. La normativa vigente establece principios y directrices que regulan la educación en contextos especiales, asegurando la continuidad del aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los alumnos en situación de hospitalización.

3.6.1 Constitución Española

La Constitución Española, publicada en BOE núm. 311, de 29/12/1978, establece en su artículo 27 el derecho a la educación, garantizando el acceso a una enseñanza básica gratuita y obligatoria. Este artículo sienta las bases para la educación inclusiva en todos los niveles y contextos, incluyendo la atención educativa hospitalaria. Además, la Carta Magna promueve la igualdad de oportunidades, asegurando que todos los niños, independientemente de sus circunstancias de salud, puedan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades.

Asimismo, el artículo 49 hace referencia a la atención a personas con discapacidad, señalando que los poderes públicos deben garantizar su acceso a la educación en condiciones de igualdad. En este sentido, la educación hospitalaria se enmarca dentro de las medidas de equidad del sistema educativo español, respondiendo a la necesidad de adaptar la enseñanza a aquellos niños que, debido a su estado de salud, no pueden asistir a un centro ordinario (Boletín Oficial del Estado, 1978).

3.6.2 Ley de Educación LOMLOE

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), regula el sistema educativo en España y establece principios fundamentales para la equidad y la inclusión educativa. En su preámbulo, se destaca la necesidad de proporcionar una educación personalizada, adaptada a la diversidad del alumnado, lo que incluye la atención a estudiantes en situaciones de enfermedad y hospitalización.

En particular, la LOMLOE modifica la Ley Orgánica de Educación 2/2006, incorporando medidas para la atención a alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) en el artículo 71, destacando la importancia de la educación hospitalaria y domiciliaria como mecanismos para garantizar la continuidad del aprendizaje. Asimismo, se establece la responsabilidad de las administraciones educativas para coordinar recursos y asegurar la participación de los centros de referencia en la enseñanza de estos alumnos, evitando así la desconexión con su entorno escolar habitual (Boletín Oficial del Estado, 2020).

3.6.3 Características del currículo de segundo ciclo de Educación Infantil

El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, etapa que abarca a niños de 3 a 6 años y es crucial para su desarrollo integral. En su artículo 2, el decreto subraya la importancia del aprendizaje a través del juego, el bienestar emocional y la socialización, aspectos que son fundamentales en la educación hospitalaria para garantizar el desarrollo socioemocional de los niños durante su estancia en el hospital.

Además, el artículo 6 establece que el currículo debe adaptarse a las necesidades del alumnado, fomentando metodologías activas y una enseñanza personalizada, principios alineados con las estrategias pedagógicas utilizadas en las aulas hospitalarias. En este sentido, la normativa refuerza la importancia de proporcionar entornos de aprendizaje inclusivos que permitan a los niños hospitalizados continuar con su proceso educativo sin interrupciones significativas (Boletín Oficial del Estado, 2022).

4. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

4.1 Planteamiento inicial

4.1.1 Descripción del contexto

El presente proyecto se desarrolla en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), ubicado en Alcalá de Henares, Madrid. Este hospital cuenta con un aula hospitalaria en el área de pediatría destinada a proporcionar atención educativa a niños y adolescentes hospitalizados. Esto garantiza la continuidad de su proceso de aprendizaje durante su estancia hospitalaria (Comunidad de Madrid, 2024). Se encuentra ubicada en la cuarta planta del hospital, frente al servicio de Pediatría. El aula es espaciosa y luminosa, proporcionando un ambiente adecuado para el aprendizaje y la recuperación. Este aula fue inaugurada en el curso 2014/15 como resultado de un proceso de coordinación con la Comunidad de Madrid, con el objetivo de minimizar el impacto de la hospitalización en la Educación y el bienestar de los menores (elEconomista.es, 2014).

Los datos que se mencionan a continuación fueron recogidos en una entrevista inicial con la coordinadora S. G. S. del aula hospitalaria, el día 10 de diciembre del 2024.

El aula hospitalaria del HUPA cumple funciones educativas y emocionales. Se trabaja desde una perspectiva afectiva, cognitiva y de normalización, buscando reducir el estrés que implica la hospitalización en los menores. El enfoque pedagógico está basado en teorías como el constructivismo, la comunicación no verbal y verbal, y la psicología positiva, centrándose siempre en partir de la empatía y la voluntad emocional de los niños. Las docentes enfatizan el concepto de resiliencia y superación, siguiendo una enseñanza basada en el amor y el positivismo. Se enfocan en el desarrollo socioafectivo y cognitivo a través de experiencias y la normalización.

En cuanto a su funcionamiento, el aula acoge alumnos a partir de los tres años y cubre etapas de Educación Infantil hasta Bachillerato, aunque los alumnos de segundo ciclo infantil (tres a seis años) son los principales destinatarios de este proyecto de innovación. Las actividades educativas se organizan en pequeños grupos heterogéneos o de forma individual en las habitaciones, dependiendo del estado de salud de los estudiantes. El horario es flexible: los alumnos asisten al aula hospitalaria en turnos de mañana o tarde, según sus posibilidades, y el personal docente coordina constantemente con el equipo médico para adaptar la asistencia.

El equipo docente está compuesto por maestros de diferentes especialidades, incluyendo perfiles de educación infantil, primaria e inglés, quienes desarrollan una programación individualizada para cada uno. Actualmente, el equipo está conformado por tres docentes: una coordinadora y dos profesoras especialistas en pedagogía terapéutica e inglés como segunda lengua. Además, la atención domiciliar es posible para aquellos casos que, por prescripción médica, deben continuar la escolarización en su hogar tras el alta hospitalaria. La organización del servicio de apoyo educativo domiciliario garantiza este servicio, siguiendo un procedimiento que incluye informes médicos y académicos, y exige un compromiso por parte de la familia para facilitar el proceso educativo. Por otro lado, el HUPA cuenta con coordinación constante con ONGs, voluntariado y fundaciones, lo que enriquece las experiencias educativas y terapéuticas de los niños, especialmente en aquellos casos que requieren apoyo emocional y lúdico adicional.

El espacio físico del aula hospitalaria cuenta con zonas diferenciadas para el juego, la relajación y el aprendizaje, organizadas por edades. Se utilizan materiales variados, como recursos matemáticos, manualidades y juegos simbólicos, adaptados a la necesidad de los alumnos hospitalizados. Por otro lado, en los pasillos del hospital se habilitan áreas de juego donde los alumnos pueden acudir en las tardes. El aula está organizada con mesas grupales, horarios visibles, rincones de juegos y relajación, así como materiales para manualidades, matemáticas y lenguas. También dispone de tubos de oxígeno en las paredes para facilitar la atención a alumnos con enfermedades respiratorias. Asimismo, cuenta con adaptaciones en los recursos materiales para los alumnos con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, para los niños con trastorno del espectro autista, se dispone de un libro con pictogramas que les ayuda a comprender visualmente las situaciones y acciones dentro de la hospitalización, reduciendo la ansiedad y el miedo a lo desconocido.

La población objetivo del aula hospitalaria de HUPA son niños y adolescentes de tres a 18 años que se encuentran ingresados por enfermedades de diversa índole, especialmente enfermedades respiratorias, traumatológicas y de salud mental. También se reciben niños con necesidades educativas especiales que, debidas a su enfermedad, requieren adaptaciones específicas en la metodología y los recursos.

Al culminar la entrevista, la coordinadora mencionó algunos retos a los que se enfrentan las docentes, como la diversidad de los alumnos, que genera grupos heterogéneos en edades y situaciones complejas. También señaló la falta de adaptaciones en los recursos para discapacidades visuales y auditivas. Además, considera que la transición del aula hospitalaria a la escuela ordinaria sigue siendo un desafío, ya que, a pesar de los esfuerzos por anticipar y facilitar el proceso, el contacto entre ambos entornos no es lo suficientemente estrecho como para brindar a los niños el apoyo ideal en su reincorporación.

La información recogida durante la visita al HUPA refleja la importancia de contar con recursos visuales y auditivos adaptados, de mantener una organización flexible y el papel fundamental del acompañamiento emocional en el desarrollo emocional de los niños hospitalizados.

Por último, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias dispone de un patio exterior longitudinal (véase [Anexo 1](#)), ubicado en la planta baja, entre dos alas del hospital, con acceso desde el interior del edificio. Este espacio abierto y disponible presenta buenas posibilidades para convertirse en un entorno educativo y terapéutico. Además, cuenta con un sendero central en forma de curva, zonas de césped y algunas plantas en maceteros. Aunque actualmente no se utiliza con fines educativos, ofrece buenas condiciones para adaptarse a las necesidades requeridas para las actividades.

A partir de la información recogida durante la visita y la entrevista con la coordinadora, se han identificado diversos aspectos de mejora en el funcionamiento del aula hospitalaria, que se sintetiza en la siguiente tabla.

Tabla 2

Aspectos de mejora en el aula hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Área	Aspectos de mejora
Recursos materiales	Falta de recursos adaptados para discapacidades visuales y auditivas. Falta de materiales específicos para NEE sensoriales.
Transición escuela-hospital	Necesidades de fortalecer la coordinación entre aula hospitalaria y escuelas de origen para facilitar la reincorporación.
Espacios educativos	No aprovechamiento actual del patio exterior como entorno educativo y terapéutico.
Diversidad del alumnado	Atención a la heterogeneidad de edades, diagnósticos y necesidades educativas. Necesidad de estrategias más personalizadas.
Apoyo emocional	Reforzar estrategias para el acompañamiento emocional, especialmente en casos de salud mental.

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista con la coordinadora del aula hospitalaria (2024).

4.1.2 Definición del problema

El proyecto parte del objetivo general de diseñar una propuesta de innovación de un espacio al aire libre educativo y terapéutico en el HUPA, destinado a fomentar el desarrollo socioemocional de los niños hospitalizados en la etapa de Educación Infantil, favoreciendo así su continuidad escolar y su bienestar integral.

Durante la visita realizada al aula hospitalaria de HUPA y en la entrevista mantenida con la coordinadora, se detectó un problema fundamental: **la falta de un espacio exterior adecuado** donde los niños pudieran realizar actividades educativas y terapéuticas al aire libre. Actualmente, el aula hospitalaria dispone únicamente de un salón cerrado para atender a alumnos de distintas etapas educativas, lo que genera limitaciones tanto espaciales como metodológicas.

Esta carencia de espacios exteriores adecuados tiene varias consecuencias observables. En el plano socioemocional, los niños hospitalizados pueden presentar **niveles elevados de ansiedad, sentimientos de aislamiento y dificultades para expresar sus emociones** en un ambiente cerrado. En el ámbito académico, se observa una desconexión progresiva del proceso educativo, ya que la rigidez del entorno físico limita la implementación de metodologías activas y adaptadas a su situación.

Las **causas del problema** se asocian principalmente a las **condiciones estructurales del hospital**, que no priorizan el diseño de espacios al aire libre para actividades educativas, y a la propia naturaleza de la hospitalización, que implica restricciones de movilidad y contacto social para proteger la salud de los niños. Además, el elevado grado de heterogeneidad de alumnado, al incluir estudiantes de diferentes edades, niveles y necesidades educativas especiales, incrementa la complejidad organizativa y limita la atención personalizada dentro del único aula disponible.

Entre los agentes intervinen en este contexto se encuentran el equipo docente del aula hospitalaria, el personal sanitario del hospital, la familia y los propios alumnos. Cada uno desempeña un papel clave en el proceso educativo y emocional de los estudiantes hospitalizados, aunque los recursos humanos y materiales disponibles son limitados y deben distribuirse entre todos los niveles educativos atendidos.

El abordaje de esta problemática se fundamenta en los antecedentes acogidos en la visita, que ponen en evidencia la necesidad de espacios que favorezcan la relajación, estimulación sensorial positiva y la interacción social segura entre los niños. Asimismo, el proyecto se apoya en las condiciones del centro, que, si bien cuenta con una estructura cerrada, ofrece posibilidades de aprovechar determinadas áreas exteriores del hospital para adoptarlas como espacios educativos al aire libre.

De este modo, la intervención propuesta no sólo responde a la necesidad física de ampliación del entorno educativo, sino también a la urgente necesidad emocional y pedagógica de los niños hospitalizados, contribuyendo a su desarrollo integral y a su reincorporación progresiva al entorno escolar ordinario.

4.1.3 Justificación del problema

La identificación de la falta de un espacio al aire libre educativo y terapéutico en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias evidencia una necesidad urgente de innovación que articule adecuadamente el ámbito sanitario con el educativo. Actualmente la escasa infraestructura limita la posibilidad de llevar a cabo actividades

al aire libre que favorezcan el desarrollo integral de los niños hospitalizados, especialmente en la etapa de educación infantil.

Desde el marco teórico, diversos estudios señalan **la importancia del contacto con el entorno natural para promover el bienestar emocional, la reducción del estrés y la mejora y las competencias socioemocionales en niños hospitalizados**. Además, la educación al aire libre ha demostrado influir positivamente en el desarrollo motor, cognitivo y social de los niños, permitiendo aprendizajes más significativos y mejorando su autoestima y autonomía.

Al conectar un contexto educativo y médico, la creación de un espacio educativo terapéutico al aire libre en este hospital contribuiría no sólo al aprendizaje, sino también al proceso de sanación física y emocional de los niños. Desde el plan educativo, el diseño de este espacio responde a los principios de la inclusión y la equidad educativa, promoviendo un entorno donde los niños, independientemente de sus condiciones de salud o sus necesidades específicas, puedan participar de experiencias de aprendizaje adaptadas y significativas. El proyecto se alinea directamente con los objetivos generales del currículo de Educación Infantil del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, tales como el desarrollo efectivo, la adquisición de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, la autonomía personal y las habilidades de convivencia social (Boletín Oficial del Estado, 2022).

A nivel práctico, la innovación pretende **incitar positivamente en múltiples dimensiones del alumnado**. A nivel socio emocional, se busca reducir la ansiedad y el aislamiento propio del entorno hospitalario, fomentando la interacción entre iguales y el sentimiento de pertenencia. Asimismo, **a nivel cognitivo**, se quiere favorecer el aprendizaje significativo mediante experiencias multisensoriales al aire libre; **a nivel motor**, se busca estimular a través de la actividad física moderada y adaptada a las capacidades y limitaciones de la salud de los niños. Y **a nivel físico**, se desea contribuir indirectamente a la recuperación médica mediante la exposición controlada a ambientes relajantes.

Por último, es importante destacar que el problema no sólo radica en la falta de infraestructura física, sino también en la falta de articulación efectiva entre el ámbito sanitario y el educativo. Actualmente, las propiedades asistenciales y educativas no siempre se coordinan de manera fluida, lo que dificulta la atención verdaderamente integral a los niños hospitalizados. Como concluyen Peirats Chacón y Granados Saiz (2016), si bien existen esfuerzos por mejorar la experiencia educativa en el hospital, persisten barreras organizativas que limitan la colaboración efectiva entre los equipos sanitarios y educativos. La creación de un espacio educativo-terapéutico contribuiría a fortalecer esta conexión interdisciplinar, facilitando una visión global del niño como un ser en desarrollo y no sólo como un paciente.

A modo de síntesis, en la siguiente tabla se presentan los principales beneficios esperados de la intervención, organizados según las distintas dimensiones del desarrollo en el alumnado hospitalizado. Esta clasificación permite visualizar de forma clara y estructurada el impacto potencial de la propuesta en los ámbitos cognitivo, emocional y social.

Tabla 3

Beneficios esperados de la propuesta educativa por dimensión

Dimensión	Beneficios esperados
Socioemocional	<ul style="list-style-type: none"> - Reducción de ansiedad - Mejora del bienestar emocional - Fomento de la interacción entre iguales - Fortalecimiento del sentido de pertenencia
Cognitiva	<ul style="list-style-type: none"> - Aprendizaje significativo - Estimulación multisensorial - Desarrollo de competencias cognitivas adaptadas al contexto hospitalario
Motriz	<ul style="list-style-type: none"> - Estimulación a través de actividad física moderada y adaptada - Fortalecimiento del desarrollo motor en un entorno seguro
Sanitaria (físico)	<ul style="list-style-type: none"> - Contribución indirecta a la recuperación física - Exposición controlada a entornos naturales y relajantes

Fuente: Elaboración propia a partir del marco teórico y objetivos del proyecto.

4.2 Planificación y diseño de la propuesta

4.2.1 Objetivos

4.2.1.1 Objetivo general

Diseñar el espacio y recursos educativos al aire libre para propiciar el desarrollo socioemocional del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil en proceso de hospitalización.

4.2.1.2 Objetivos específicos

1. Maquetar el diseño de un espacio al aire libre dentro del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
2. Identificar los rincones de aprendizaje que favorecen el desarrollo lúdico-pedagógico en el contexto del aula hospitalaria.
3. Diseñar recursos didácticos adaptados a las características del entorno hospitalario y a las necesidades educativas y sanitarias del alumnado.
4. Establecer herramientas de evaluación que consideren momentos, tipos y actores implicados.

4.2.2 Metodología del proyecto de innovación

Esta propuesta de innovación integra dos metodologías activas adaptadas al contexto específico del aula hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Estas son la **metodología experiencial** y la **metodología por rincones**. Ambas comparten un enfoque lúdico y se orientan a fomentar el desarrollo socioemocional del alumnado de Educación Infantil en situación de hospitalización, garantizando experiencias significativas a través de la interacción social, la exploración sensorial y participación activa.

4.2.2.1 Metodología experiencial

La metodología experiencial se estructura en cuatro fases interrelacionadas, pero no lineales: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa (Kolb, 2014). Este ciclo permite un aprendizaje desde la vivencia personal y el contexto directo con los materiales, los espacios y las relaciones con los pares. A través de estas fases, el alumno construye sus significados propios y se implica emocional, cognitiva y socialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe señalar que estas fases no se aplican de forma secuencial ni rígida, sino que se adaptan a la naturaleza de la actividad, al momento emocional del alumno y al contexto. En las actividades se indica la fase predominante en cada momento, aunque en la práctica puede haber superposición o una entrada no lineal en el ciclo.

4.2.2.2 Metodología por rincones

Por otra parte, la metodología por rincones se utiliza para organizar el espacio educativo al aire libre por temáticas, con materiales seleccionados y adaptados a las condiciones del entorno hospitalario. Esta organización permite una exploración tanto autónoma como guiada, promoviendo actividades individuales y grupales. A través de esta distribución, se favorece la cooperación, la autorregulación emocional, la creatividad y la toma de decisiones, permitiendo al niño ser el protagonista de su aprendizaje.

Cada rincón cuenta con un objetivo pedagógico específico vinculado a un área de desarrollo y cuenta con materiales adaptados y seguros para el entorno hospitalario (lavables, desinfectables y/o desechables). Los rincones propuestos para esta intervención son:

- **Música:** Actividad de baja exigencia física, con posibilidad de realizarse sentado. Los instrumentos serán de uso individual y fácilmente desinfectables.
- **Motricidad gruesa:** Fomenta la expresión emocional a través del cuerpo mediante movimientos amplios, suaves y adaptados, promoviendo el reconocimiento corporal, la coordinación y la liberación de tensiones.
- **Motricidad fina:** Estimula la precisión y coordinación óculo-manual mediante actividades manipulativas significativas, que permiten representar y canalizar emociones a través de la creación artística.
- **Sensorial:** Exploración del entorno a través de los sentidos, facilitando la identificación emocional y la conexión cuerpo-emoción en un contexto seguro y adaptado.

- **Lectura:** Espacio de inmersión narrativa donde se trabajan la comprensión, la expresión oral y la creación simbólica, favoreciendo la empatía, la escucha activa y el desarrollo del lenguaje.
- **Rincón de la calma:** Este rincón no responde a una estructura de temporalización cerrada, sino que permanece abierto y accesible para que el alumno pueda acudir de forma autónoma o acompañado, cuando lo necesite emocionalmente.

Los rincones estarán contruidos bajo una misma temática global, pero su disposición es rotatoria por temporadas. El docente es quien determina la duración de cada uno y sus adaptaciones específicas. Aunque se permite que los niños elijan el rincón en el que deseen participar según sus intereses y estados emocionales, se dará prioridad a una rotación equitativa para garantizar la exposición a todos los espacios y experiencias.

Por otro lado, la organización física del espacio ha sido diseñada teniendo en cuenta las características actuales del patio del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, el cual cuenta con un sendero central que atraviesa la zona disponible. Para perfeccionar su aplicación pedagógica, los rincones se distribuirán a ambos lados de este camino, definiendo cada espacio a través de un suelo de caucho, lo que aporta seguridad y claridad visual en la distribución. Además, se conservarán algunas áreas ya existentes de césped artificial, que actuarán como zonas de transición o descanso.

Asimismo, se han considerado factores sensoriales como la distribución sonora del espacio, colocando el espacio de música en una zona alejada del espacio de calma, con el objetivo de prevenir interrupciones y potenciar la regulación de las emociones. Esta disposición tiene como objetivo crear un ambiente seguro, accesible y motivador, en concordancia con los principios de la metodología por rincones aplicada en el entorno hospitalario.

Se debe destacar que ambas metodologías permiten al alumnado ser el protagonista de su proceso de aprendizaje. Se fomenta su autonomía, iniciativa y toma de decisiones, teniendo siempre presente respetar sus ritmos evolutivos y estados emocionales. La participación activa no solo implica manipular materiales o desplazarse por el espacio, sino también interactuar emocionalmente con el entorno, con los demás y con uno mismo. De este modo, se fomenta su autoestima, expresión emocional y el sentido de pertenencia.

Dentro de este contexto, el docente del aula hospitalaria cumple el rol de mediador, guía y observador. Es el encargado de acompañar y adaptar las propuestas según las necesidades individuales y grupales. Su labor incluye el diseño de las experiencias, la preparación del entorno y la evaluación de los procesos, en colaboración con el equipo sanitario y las familias. Además, le corresponde promover una comunicación asertiva y el trabajo cooperativo con todos los actores implicados en la intervención educativa.

4.2.3 Propuesta y descripción de las actividades

Antes de detallar las actividades concretas que se desarrollarán en cada rincón, se presenta en el [Anexo 2](#) el diseño general del espacio educativo al aire libre, acompañado de un portafolio visual complementario. Dicho anexo incluye una vista en planta y una perspectiva isométrica del espacio previsto, lo que permite visualizar de

forma global la distribución de los rincones, anticipando su funcionalidad pedagógica y el sentido didáctico de cada uno.

A partir de esta organización espacial, se presenta una propuesta de seis actividades a modo de ejemplo, diseñadas específicamente para el espacio educativo al aire libre del aula hospitalaria. Este se enmarca dentro de la temática “El jardín de las emociones”. La propuesta ha sido elaborada desde un enfoque flexible, vivencial y adaptado a las condiciones de salud y bienestar emocional del alumnado hospitalizado. De este modo, se prioriza el desarrollo socioemocional mediante metodologías activas y respetando el ritmo individual.

Se ha optado por proponer una actividad por cada rincón diseñado en el espacio exterior (sensorial, lectura, música, motricidad gruesa, motricidad fina y calma), con el fin de ofrecer experiencias significativas, inclusivas y terapéuticas. Asimismo, son acordes al enfoque globalizado del segundo ciclo de Educación Infantil. Esta elección permite articular diferentes formas de expresión emocional, física y social, facilitando la personalización de la intervención educativa.

El conjunto de actividades se sitúa en el tercer trimestre, periodo donde trabajar el área emocional de forma vivencial es propicio. El grupo suele estar más unido, se mencionan las despedidas, transiciones y reflexiones, y se consolidan aprendizajes que fortalecen la resiliencia. Además, el cambio de estaciones hacia la primavera-verano favorece el uso del espacio al aire libre.

Aunque se parte de una metodología libre y flexible, se ha organizado cada actividad en tres momentos (introducción, desarrollo y cierre) para ofrecer una estructura general y, de este modo, facilitar la comprensión de la secuencia pedagógica. La introducción permite presentar los materiales y conectar emocionalmente con la propuesta; el desarrollo promueve el juego libre, la exploración sensorial y la implicación activa del niño; y el cierre está destinado a la regulación emocional, la interiorización y la retroalimentación compartida. Esta organización también facilita el análisis de la propuesta desde la perspectiva del Aprendizaje experiencial de Kolb, respetando su carácter no lineal, pero visibilizando las fases predominantes en cada momento.

Por otro lado, las actividades se han vinculado al área curricular I: Crecimiento en armonía, así como a sus cuatro bloques de contenido, siguiendo los criterios establecidos en el Decreto 36/2022, de 8 de junio, por el que se regula el currículo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid. Este marco se selecciona dado que se ajusta al contexto geográfico del proyecto, basado en el aula hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Madrid). La elección de dicha área se basa en su capacidad para promover el bienestar emocional, la autorregulación y la conciencia corporal; aspectos esenciales en el entorno hospitalario.

Con el fin de ofrecer una visión global y sintética de la propuesta, a continuación se presenta una tabla que resume los elementos fundamentales de la intervención: curso y etapa, nivel educativo, temporalización, temática general, área curricular, competencias específicas, bloques curriculares, objetivos de etapa y competencias claves. Esta información servirá como marco de referencia para la descripción detallada de las actividades.

Tabla 4

Información general de la Propuesta de actividades

Propuesta de actividades en el espacio educativo al aire libre	
Curso y etapa	2do curso, 2do ciclo.
Nivel educativo	Educación Infantil.
Trimestre	Tercer trimestre.
Temática general	El jardín de las emociones.
Área curricular (Art. 7)	Área I. Crecimiento en armonía.
Competencias específicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera segura, para construir su imagen. 2. Reconocer, manifestar y regular sus emociones expresando necesidades y sentimientos para lograr una seguridad emocional y afectiva. 3. Adoptar modelos, normas y hábitos, desarrollando la confianza en sus posibilidades, para promover un estilo de vida saludable y responsable. 4. Establecer interacciones sociales para construir su identidad y personalidad en libertad, valorando la importancia de la amistad, el respeto y la empatía.
Bloques curriculares	<ol style="list-style-type: none"> A. El cuerpo y el control del mismo. B. Desarrollo y emociones. C. Hábitos de vida saludable para el cuidado de uno mismo y del entorno. D. Personas y emociones. La vida junto a los demás.
Objetivos de la etapa (Art. 5)	<ol style="list-style-type: none"> a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias. Adquirir una imagen ajustada de sí mismos. b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. c) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. d) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. e) Desarrollar capacidades relacionadas con emociones y afectos. f) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir pautas de convivencia y de relación, así como aprender a ponerse

	<p>en el lugar del otro y la resolución de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia.</p> <p>g) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.</p> <p>i) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en el movimiento, el gesto y el ritmo.</p> <p>j) Promover y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres.</p>
<p>Competencias claves (Art. 6)</p>	<p>a) Competencia en comunicación lingüística.</p> <p>c) Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología.</p> <p>e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.</p> <p>f) Competencia ciudadana.</p> <p>g) Competencia creativa.</p>

Fuente: Elaboración propia. Información extraída del *Decreto 36/2022, de 8 de junio, por el que se regula el currículo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid.*

A partir de este marco general, se prestan a continuación actividades de ejemplo organizadas por rincón temático. Cada tabla recoge una propuesta representativa que ilustra el tipo de experiencias que se podrán desarrollar en cada espacio. Asimismo, se detallan los elementos pedagógicos esenciales de la actividad: objetivos, agrupamientos, recursos y fases del aprendizaje experiencial; en coherencia con los elementos curriculares previamente expuestos. Como complemento visual, se incluyen renders de diseño de cada rincón de aprendizaje en los Anexos correspondientes ([Anexos del 3 al 8](#)), que ilustran la configuración espacial y los recursos de cada espacio.

Tabla 5

Actividad de ejemplo para el Rincón de música

Véase [Anexo 3](#).

Actividad de ejemplo para el Rincón de música					
Temporalización	Título y descripción	Objetivos	Agrupamiento	Recursos materiales	Fases del aprendizaje experiencial
Introducción (10 min.)	Presentación de 4 tarjetas con emociones (alegría, tristeza, miedo, calma). La docente toca instrumentos y realiza preguntas como: "¿A qué emoción crees que suena esto?".	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocer y asociar sonidos a emociones - Desarrollar la escucha activa y la anticipación. 	Grupos de 3 alumnos/as.	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjetas plastificadas de emociones. - Instrumentos musicales (maracas, triángulo, palo de lluvia, cascabeles). 	Experiencia concreta.
Desarrollo (25-30 min.)	<p>Cada niño/a elige una emoción y un instrumento con el que representa "cómo suena esa emoción".</p> <p>Luego, juntos crean una secuencia musical grupal: "el jardín musical de las emociones".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expresar emociones mediante el sonido y el ritmo. - Fomentar la coordinación, la atención y el respeto por los turnos - Favorecer la autoestima y el reconocimiento 	Grupos de 3 alumnos/as o individual rotativo. Se hace con turnos o todos a la vez, según posibilidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumentos musicales. - Carteles de color para asociar emoción + instrumento. 	Observación reflexiva. Conceptualización abstracta.

		emocional.			
Cierre (20-25 min.)	Se realiza un pequeño "concierto emocional": los niños presentan su sonido-emoción mientras el adulto narra una historia corta que los une. Luego se hace respiración con sonidos (por ejemplo, "ssss" para soltar tensión, o "mmmm" para relajarse).	<ul style="list-style-type: none"> - Vivenciar y compartir emociones de forma artística - Reforzar el vínculo social. - Integrar la expresión emocional en un relato conjunto. 	Grupos de 3 alumnos/as.	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumentos musicales. - Tarjetas de respiraciones como recurso visual. 	Experimentación activa.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6

Actividad de ejemplo para el Rincón de motricidad gruesa

Véase [Anexo 4](#).

Actividad de ejemplo para el Rincón de motricidad gruesa					
Temporalización	Título y descripción	Objetivos	Agrupamiento	Recursos materiales	Fases del aprendizaje experiencial
Introducción (10 min.)	Se invita a los niños a iniciar un "viaje por el jardín de las emociones". Se presenta visualmente el	<ul style="list-style-type: none"> - Activar el cuerpo con conciencia emocional. - Despertar la curiosidad por el recorrido 	Grupos de 3 alumnos/as.	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjetas con imágenes de flores y emociones. 	Experiencia concreta.

	<p>recorrido que harán con imágenes de flores-emoción (alegría, miedo, calma, entusiasmo).</p> <p>Se hace una pequeña activación corporal con respiración y estiramientos suaves.</p>	<p>sensorial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniciar la conexión cuerpo-emoción. 		<ul style="list-style-type: none"> - Pañuelos para estiramientos. - Altavoz con música tranquila. 	
<p>Desarrollo (25-30 min.)</p>	<p>Se realiza un recorrido guiado dentro del rincón, compuesto por una secuencia de movimientos adaptados que representan emociones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caminar sobre texturas (hojas, pétalos, goma espuma) = <i>calma</i> - Lanzar pétalos o globos = <i>alegría</i> - Balancear pañuelos = <i>entusiasmo</i> - Pasar por un túnel blando = <i>superación del miedo</i>. <p>La docente ajusta el movimiento a las</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Favorecer la expresión corporal desde el bienestar emocional. - Promover la exploración motriz adaptada. - Estimular la conexión entre cuerpo y emoción de forma lúdica. 	<p>Individual o en grupo adaptado (por parejas o con apoyo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Colchonetas. - Materiales naturales como hojas, pétalos. - Globos ya inflados. - Túnel flexibles. 	<p>Observación reflexiva. Conceptualización abstracta.</p>

	capacidades individuales.				
Cierre (20-25 min.)	<p>En una alfombra circular, se realiza una relajación guiada: tumbados o sentados, los niños evocan con palabras o gestos cómo se sintieron en cada parte del recorrido.</p> <p>Se acompaña con música suave.</p> <p>Se utiliza una pelota de respiración para practicar la respiración consciente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Estimular la conciencia emocional. - Fomentar la calma y la interiorización del recorrido. - Practicar estrategias de autorregulación accesibles. 	Grupo-clase.	<ul style="list-style-type: none"> - Música con altavoz. - Flor de tela. - Cojines. - Pelota suave de plástico. 	Experimentación activa.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7

Actividad de ejemplo para el Rincón de motricidad fina

Véase [Anexo 5](#).

Actividad de ejemplo para el Rincón de motricidad fina					
Temporalización	Título y descripción	Objetivos	Agrupamiento	Recursos materiales	Fases del aprendizaje experiencial
Introducción (10 min.)	Conversación guiada con tarjetas visuales: "¿Qué	- Identificar una emoción	Individual.	- Tarjetas de	Experiencia concreta.

	<p>emoción quieres plantar hoy?"</p> <p>Se presentan pequeñas macetas vacías con caritas.</p> <p>Cada niño elige una emoción para trabajar durante la sesión.</p>	<p>personal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniciar la expresión simbólica de la emoción. - Estimular la toma de decisiones y la atención. 		<p>emociones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Macetas pequeñas con caritas. - Palitos con nombres. 	
<p>Desarrollo (25-30 min.)</p>	<p>Cada niño crea su "semillero de emociones": llena la maceta con bolitas de arcilla, elige una semilla.</p> <p>Decora con pinzas, pegatinas y palitos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la precisión, pinza digital y fuerza de los dedos a través de la manipulación variada. - Fortalecer la coordinación óculo-manual. - Promover la autonomía y concentración. 	<p>Individual o parejas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bolitas de arcilla. - Semillas. - Pinzas, pegatinas, palitos, etiquetas, rotuladores. 	<p>Observación reflexiva. Conceptualización abstracta.</p>
<p>Cierre (20-25 min.)</p>	<p>Se realiza una pequeña presentación de cada semillero.</p> <p>Cada niño (si desea) cuenta qué emoción plantó y cómo la decoró.</p> <p>Se colocan sobre una mesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compartir emocionalmente desde la creación. - Reforzar la autoestima y el orgullo por el trabajo hecho. - Consolidar movimientos 	<p>Grupo-clase.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mesa. - Regadera. 	<p>Experimentación activa.</p>

	como “jardín común”.	finos al colocar, sostener y regar el semillero.			
--	----------------------	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8

Actividad de ejemplo para el Rincón sensorial

Véase [Anexo 6](#).

Actividad de ejemplo para el Rincón sensorial					
Temporalización	Título y descripción	Objetivos	Agrupamiento	Recursos materiales	Fases del aprendizaje experiencial
Introducción (10 min.)	Presentación de la “flor mágica” sensorial y exploración táctil con los ojos cerrados mientras suena música suave.	<ul style="list-style-type: none"> - Despertar la curiosidad sensorial. - Estimular la atención plena a través del tacto. 	Grupo-clase.	<ul style="list-style-type: none"> - Caja sensorial con bolsitas (arroz, algodón, piedras). - Altavoz con música suave y volumen bajo. 	Experiencia concreta.
Desarrollo (25-30 min.)	Circuito libre por el rincón. Exploración de texturas, aromas, pesos, colores, temperaturas y luces.	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar sensaciones y emociones. - Explorar de forma libre el entorno con el cuerpo. 	Individual o parejas.	<ul style="list-style-type: none"> - Materiales naturales: semillas, arena, hojas, piedras. 	Observación reflexiva. Conceptualización abstracta.

	Acompañar con reflexión guiada.	- Relacionar sensaciones con estados de ánimos.		- Linternas. - Esencias aromáticas.	
Cierre (20-25 min.)	Círculo emocional con globos de emociones. Ejercicio de respiración.	- Reconocer y nombrar emociones propias. - Conectar mente-cuerpo. - Trabajar la regulación emocional. - Compartir estados emocionales.	Grupos de 3 alumnos/as en círculo.	- Globos con rostros de emociones. - Tarjetas visuales. - Cojines.	Experimentación activa.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9

Actividad de ejemplo para el Rincón de lectura

Véase [Anexo 7](#).

Actividad de ejemplo para el Rincón de lectura					
Temporalización	Título y descripción	Objetivos	Agrupamiento	Recursos materiales	Fases del aprendizaje experiencial
Introducción (10 min.)	Lectura dialogada de un cuento breve sobre las	- Identificar emociones básicas personales y	Grupo-clase.	- Libro ilustrado. - Cojines.	Experiencia concreta.

	<p>emociones.</p> <p>Se anima a los niños a expresar cómo se sienten los personajes, cómo ellos se sentirían, qué estado de ánimo tienen en el momento.</p>	<p>ajenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimular la atención y comprensión oral. 		<ul style="list-style-type: none"> - Panel visual de emociones. 	
<p>Desarrollo (25-30 min.)</p>	<p>Creación colectiva de una historia usando tarjetas pictográficas (personajes, lugares, emociones, acciones).</p> <p>Se elige una secuencia y se arma una historia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar la expresión oral y creativa. - Relacionar emociones con situaciones. - Favorecer la cooperación y escucha activa. 	<p>Grupos de 3 alumnos/as.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjetas plastificadas de pictogramas. - Mesa para organizar las fichas. 	<p>Observación reflexiva. Conceptualización abstracta.</p>
<p>Cierre (20-25 min.)</p>	<p>Dramatización libre de la historia creada. Se asignan roles y se representan los momentos de la historia con apoyo del docente.</p> <p>Círculo de cierre con preguntas para reflexionar sobre gustos, emociones, aprendizajes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expresar emociones a través del cuerpo y la voz. - Reforzar vínculos afectivos con los pares. - Vivenciar la historia desde dentro. 	<p>Grupos de 3 alumnos/as.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elementos de disfraz básicos (pañuelos, coronas de goma eva, marionetas). - Disfraces personales de los niños. 	<p>Experimentación activa.</p>

Fuente: Elaboración propia.

Dado que el Rincón de la calma no responde a una estructura cerrada de temporalización ni a una secuencia didáctica formal como se mencionó en el apartado anterior, la propuesta de este espacio se presenta en una tabla diferente. Su diseño contempla la accesibilidad permanente para el alumnado, permitiendo un uso autónomo o acompañado en función de las necesidades emocionales del momento. Asimismo, este espacio está diseñado para un uso individual, ya que su propósito es facilitar la autorregulación emocional y el bienestar personal del niño, en un espacio de tranquilidad que respete sus necesidades sin estímulos sociales o interacciones que puedan interferir en el proceso.

Tabla 10

Actividad de ejemplo para el Rincón de la calma

Véase [Anexo 8](#).

Actividad de ejemplo para el Rincón de la calma				
Objetivos	Agrupamiento	Recursos materiales	Descripción	Fases del aprendizaje experiencial
<ul style="list-style-type: none"> - Reconocer emociones difíciles como el miedo, la rabia o la tristeza. - Aprender estrategias de autorregulación emocional. - Sentirse acompañado y contenido en momentos de malestar emocional. 	Individual.	Espejo irrompible + rueda de las emociones.	El niño observa su rostro, lo compara con expresiones emocionales y elige en la rueda cómo se siente.	Experiencia concreta.
		Tarjetas de respiración guiada.	Con dibujos de una flor, una vela o una montaña. El niño realiza respiraciones profundas siguiendo el ritmo visual.	Observación reflexiva. Conceptualización abstracta.
		Muñeco emocional (de	Se le puede hablar, abrazar o llevar consigo. Ofrece consuelo emocional	Observación

<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar el cuidado del bienestar mental. - Promover el descanso y la introspección en un entorno seguro. 		trapo o peluche suave).	simbólico y vinculación afectiva.	reflexiva.
		Libro ilustrado y audio cuentos.	Puede sentarse a leer o escuchar cuentos mientras se relaja, solo o con apoyo.	Conceptualización abstracta.
		Botella sensorial de la calma.	Se puede agitar y observar, usar para enfocar la atención o realizar respiración consciente.	Experimentación activa.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4 Recursos humanos, materiales y económicos

4.2.4.1 Recursos humanos

La implementación de esta propuesta requiere la colaboración coordinada de distintos perfiles profesionales y agentes vinculados al entorno hospitalario. En primer lugar, el **docente del aula hospitalaria** es el principal responsable de llevar a cabo la propuesta pedagógica. Su función abarca tanto el diseño y la ejecución de las actividades como la observación del alumnado, la adaptación metodológica y la evaluación del proceso de aprendizaje. Su rol como mediador resulta clave para garantizar una atención educativa personalizada y respetuosa a los ritmos y condiciones médicas de los alumnos hospitalizados.

Durante la fase de implementación del espacio exterior será necesaria la intervención de un **arquitecto o diseñador especializado** en espacios pedagógicos, encargado de garantizar que el entorno cumpla con los criterios de accesibilidad, funcionalidad y seguridad, integrando los elementos naturales y pedagógicos de forma coherente con la propuesta educativa. Además, para el presente proyecto, se ha contado directamente con la colaboración profesional de una diseñadora de interiores especializada en la organización de espacios pedagógicos, quien ha participado en la elaboración de la maquetación visual y en la optimización de la distribución, funcionalidad y estética de los diferentes rincones de aprendizaje propuestos en el espacio exterior.

Asimismo, la participación del **personal sanitario de referencia** es clave para coordinar el uso del espacio con los tratamientos médicos, supervisar las condiciones de salud del alumnado y ofrecer orientaciones para adaptar las actividades a sus necesidades específicas.

Finalmente, las **familias** de los niños y niñas hospitalizados también cumplen un papel fundamental, ya que su implicación favorece la continuidad educativa y emocional, facilita la comunicación entre agentes y refuerza el vínculo afectivo en un momento de alta vulnerabilidad.

4.2.4.2 Recursos materiales

El diseño del espacio educativo al aire libre para el aula hospitalaria ha requerido una selección cuidadosa y específica de recursos que responden tanto a las necesidades educativas como a las condiciones sanitarias del entorno. A continuación se presenta la **Tabla 11**, que recoge la lista de materiales organizados por rincones de actividad y subdivididos en dos categorías: elementos fijos del diseño del espacio, que permanecen de forma estable y funcional; y recursos educativos variables, que se ajustan a la temática del proyecto actual.

En cuanto a los elementos estructurales del espacio, se ha previsto la incorporación de un suelo de caucho como material de base en las zonas de uso más intensivo, con el fin de garantizar la seguridad del alumnado y facilitar las tareas de limpieza y desinfección. Asimismo, considerando las condiciones climáticas propias de la zona de Madrid, con periodos de calor extremo y lluvias estacionales, se contempla la posible instalación de un sistema de sombreado, como un techo tensado o alguna solución similar, que permita un uso continuado y confortable del espacio exterior durante todo el año.

Esta clasificación incluye mobiliarios adaptados, elementos naturales, materiales sensoriales y manipulativos, y juegos simbólicos o narrativos. También se contempla el posible uso de apoyos médicos, como tubos de oxígeno portátiles o asientos acondicionados para movilidad reducida, según las necesidades individuales. Se prioriza el uso de materiales reutilizados, reciclados o donados, siempre que cumplan con las condiciones de seguridad, higiene y funcionalidad.

Tabla 11

Clasificación de recursos materiales por rincón de aprendizaje

Rincón	Elementos fijos de la propuesta (uso continuo)	Recursos educativos variables según temáticas
Música	Mesa con sillas, instrumentos musicales (palos de lluvia y tambores), tarjetas visuales con canciones, estante para colgar otros instrumentos (como triángulos) y punto de acceso a oxígeno con mascarillas.	Otros instrumentos musicales (como maracas, cascabeles, guitarras), tarjetas de emociones, tarjetas de respiración.
Motricidad gruesa	Colchonetas, espacio libre de desplazamiento, túnel blando y bloques de espuma.	Tarjetas con flores y emociones, pétalos, hojas, globos, pelota blanda, música con altavoz, flor de tela.
Motricidad fina	Espacio de trabajo (mesa baja, asientos pequeños, útiles escolares como rotuladores, lápices de colores, papel continuo, pegatinas, plastilina, etc.) y organizadores de bandejas para materiales.	Regaderas, macetas pequeñas, punto de agua, bolitas de arcilla, semillas, pinzas, palitos, etiquetas, tarjetas de emociones.
Sensorial	Estante con bandejas, contenedores de materiales para las bandejas, mesa y sillas.	Materiales para las bandejas (como arroz, algodón, piedras, semillas), linternas, esencias aromáticas.
Lectura	Estantería con cuentos y libros, mesa con sillas acolchadas y punto de acceso a oxígeno con mascarillas.	Tarjetas plastificadas de pictogramas, panel visual de emociones, baúl con disfraces simples.
Rincón de la calma	Cojines, colchonetas, espejo irrompible, muñecos emocionales, tarjetas de respiración, cuentos y punto de acceso a oxígeno con mascarillas.	Flor de respiración, música suave, rueda de emociones, botellas sensoriales.

Fuente: Elaboración propia.

En el contexto hospitalario, la selección de materiales debe cumplir tanto con criterios pedagógicos como con exigencias sanitarias y funcionales. Aunque no existe un listado cerrado de materiales homologados, se priorizan aquellos que estén alineados con el currículo de Educación Infantil, que fomenten el desarrollo emocional, cognitivo y social, y que sean adaptables a las características individuales del alumnado.

A nivel sanitario, los materiales deben ser lavables, plastificados o desechados, evitando los que sean porosos o difíciles de desinfectar. Se limita el uso compartido salvo que se garantice una higiene adecuada. Además, deben ser seguros, libres de pequeñas piezas y adecuados para un uso individual, evitando estímulos ruidosos o invasivos. Esta selección responde a normativas educativas (LOMLOE, RD 1630/2006, Decreto 36/2022) y protocolos hospitalarios orientados a la seguridad y el bienestar del alumnado.

4.2.4.3 Recursos económicos

La presente propuesta no requiere la creación de un nuevo espacio, ya que se implementará en una zona exterior ya existente dentro del hospital. No obstante, esta área actualmente no cuenta con el equipamiento necesario, por lo que se plantea una adecuación pedagógica, funcional y sanitaria mediante la incorporación de materiales específicos. El presupuesto estimado contempla la adquisición inicial de mobiliario adaptado, elementos de ambientación del entorno, y recursos educativos acordes al enfoque metodológico y al contexto hospitalario. Se ha priorizado la selección de materiales reutilizables, resistentes, de bajo mantenimiento y adaptados a las condiciones sanitarias del entorno clínico, evitando productos de difícil limpieza o que representen riesgos para la seguridad del alumnado.

No se incluyen costes de personal ni obras estructurales, dado que la intervención se limita al equipamiento del espacio. Tampoco se detalla los precios concretos, ya que la disponibilidad y el coste de los materiales pueden variar según los proveedores y las vías de adquisición (compra directa, donaciones, reutilización interna). Aun así, se considera que el coste de implementación es razonable y asumible, especialmente si se contempla la posibilidad de recurrir a aportaciones institucionales, convenios de colaboración o campañas de donación.

El coste estimado de implementación se considera razonable y asumible por parte de la institución, dado que la intervención no implica obras estructurales ni ampliación de infraestructura. Los principales gastos previstos se distribuyen en tres áreas:

- **Elementos mobiliarios y de acondicionamiento**, que incluirían instalación de suelo de caucho en las zonas de uso más intensivo y un sistema de sombreado (como techo tensado u otra solución equivalente), además de sillas, mesas, colchonetas, estanterías y otros elementos de mobiliario adaptado.
- **Recursos educativos y materiales**, tales como elementos manipulativos, sensoriales, musicales y de lectura.
- **Ambientación del entorno**, con elementos naturales (árboles, macetas con plantas) y otros recursos decorativos que contribuyen al bienestar emocional.

Aunque la adquisición dependerá de los procesos de compra y de la colaboración de ONGs o entidades privadas, se estima que el coste total inicial se situaría entre los 1200€ y los 1800€ aproximadamente.

Adicionalmente, se considera recomendable prever una partida anual destinada a la reposición de materiales desechables o deteriorados (como materiales sensoriales, libros, tarjetas, textiles), con un coste estimado de entre 100€ y 200€ por año, garantizando la sostenibilidad y mantenimiento del espacio a medio y largo plazo.

4.2.5 Herramientas y procedimientos de evaluación

Esta propuesta innovadora incluye un sistema de evaluación planteado como un proceso formativo, continuo y participativo, acorde con la flexibilidad y adaptabilidad del entorno hospitalario. El objetivo de la evaluación no solo es verificar el nivel de logro de los objetivos propuestos, sino también evaluar el efecto de la intervención en el desarrollo socioemocional de los alumnos, la utilización y funcionamiento del espacio diseñado, y la viabilidad de la propuesta en el contexto hospitalario. Este procedimiento tiene como propósito recolectar datos relevantes y valiosos que faciliten la adaptación de la práctica pedagógica, mejorar el diseño del espacio exterior y proporcionar una valoración global de los logros obtenidos.

Para ello, se estructura el proceso de evaluación en **tres momentos**: evaluación inicial, evaluación procesual y evaluación final, (cuándo se evalúa). En cada una de estas etapas, se emplearán diversas **técnicas e instrumentos**, los cuales estarán ajustados a las características del alumnado, a las particularidades del contexto hospitalario y a los objetivos concretos del proyecto. Los instrumentos de evaluación permiten determinar qué aspectos serán evaluados, mientras que las técnicas especifican cómo se realizará la recogida de información. Asimismo, la **participación de los agentes** involucrados (estudiantes, docentes, familias y personal de salud) asegura una perspectiva completa de los resultados alcanzados, manteniendo en todo momento el respeto hacia las condiciones emocionales y físicas de los niños hospitalizados. Finalmente, los agentes implicados determinan quién participa en cada fase de la evaluación, asegurando una perspectiva completa de los resultados alcanzados.

4.2.5.1 Evaluación inicial o diagnóstica

El momento inicial de la evaluación tiene como propósito identificar las necesidades pedagógicas y emocionales previas a la intervención, así como analizar las opiniones y expectativas de los agentes implicados en esta situación. Esta primera aproximación permite establecer un punto de partida, ajustar el diseño de la intervención a las características reales del contexto y detectar posibles aspectos de mejora desde el inicio.

En una fase previa a la elaboración de la presente propuesta, se realizó una primera recogida de información a través de una **visita al aula hospitalaria y de una entrevista inicial con la coordinadora** del servicio. Esta toma de contacto permitió identificar las principales necesidades estructurales, metodológicas y emocionales del alumnado hospitalizado, así como detectar las limitaciones actuales en el uso de espacios exteriores dentro del hospital. Las observaciones y aportaciones obtenidas en esta primera fase orientaron el diseño general del proyecto, configurando las bases de la propuesta de innovación planteada.

Para llevar a cabo este diagnóstico inicial, se aplicará una entrevista dirigida a las familias de los niños hospitalizados y al personal docente del aula hospitalaria del HUPA. En esta se busca recopilar opiniones sobre la necesidad de disponer de un espacio educativo exterior, es decir, al aire libre. Además, se planea conocer las expectativas de estas personas sobre los beneficios socioemocionales que puede generar este nuevo ambiente, y las sugerencias y preocupaciones vinculadas a su implementación. Estas entrevistas son de carácter anónimo y administradas antes de la puesta en marcha del proyecto; de este modo, se garantiza la confidencialidad de las respuestas y se facilita la recogida de datos sinceros ([Anexo 9](#)).

De forma complementaria, se elaborará una **entrevista semiestructurada** con el equipo docente, cuyo propósito es profundizar en los elementos organizativos, materiales y pedagógicos que puedan influir en la correcta aplicación del espacio. Esta entrevista facilitará la identificación de posibles barreras, la evaluación de los recursos existentes y la incorporación de los criterios metodológicos que orientarán el progreso del proyecto.

Por último, se realizará la observación del ambiente físico disponible en el HUPA, valorando así las características del espacio exterior destinado a la intervención, su accesibilidad, seguridad y oportunidades de uso educativo. De este modo, se posibilita la realización de los ajustes requeridos para garantizar un ambiente funcional, seguro y ajustado a las necesidades de los alumnos hospitalizados.

4.2.5.2 Evaluación procesual o formativa

Durante el desarrollo de la propuesta, la evaluación asumirá un enfoque constante y educativo. Este seguimiento facilitará la evaluación sistemática y en tiempo real del nivel de participación de los estudiantes, la adecuación de las tareas, la calidad de las interacciones socioemocionales y la relevancia de los recursos utilizados.

Para alcanzar este objetivo, se emplea la **observación directa** del equipo educativo, a través de **registros sistemáticos** que documentarán elementos como la participación de los niños en los distintos espacios, su grado de independencia, las manifestaciones emocionales y las dinámicas de interacción en grupo. Estos análisis se llevarán a cabo en cada sesión, manteniendo el ritmo y las características específicas de cada niño, y se registrarán en **diarios de campo** que facilitarán la organización de la información obtenida.

Al mismo tiempo, se utilizará una **rúbrica de evaluación** diseñada específicamente para medir el progreso en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, teniendo en cuenta factores como la expresión de emociones, el control afectivo, la interacción con pares y adultos, y la habilidad de autorregulación en la utilización de los distintos rincones. Esta rúbrica será completada por el profesor después de cada ciclo de actividades, lo que facilitará la identificación de tanto progresos como áreas que requieran más apoyo ([Anexo 10](#)).

Analizar esta información permitirá modificar aspectos metodológicos necesarios, garantizando la máxima adecuación de la propuesta a la realidad del aula hospitalaria y a las necesidades individuales de los niños.

4.2.5.3 Evaluación final

Tras un periodo de implementación y uso continuo del espacio, se efectuará una evaluación global orientada a valorar el impacto sostenido de la propuesta, así como el grado de consecución de los objetivos establecidos. En esta fase, el objetivo será conseguir una perspectiva extensa que incluya la visión de todos los implicados.

Se llevará a cabo de nuevo una **encuesta** destinada a familias y profesores, similar al instrumento empleado en la evaluación inicial, con el objetivo de contrastar las percepciones previas y posteriores a la puesta en marcha del espacio educativo. Esta comparación facilitará la evaluación de las modificaciones detectadas tras la utilización continuada del espacio, en elementos como el bienestar emocional de los niños, su motivación, la calidad de las interacciones sociales y la utilidad del entorno educativo.

De forma complementaria, se elaborará una **rúbrica global de valoración** de impacto que permitirá integrar los datos cualitativos y cuantitativos recogidos a lo largo de todo el proceso de implementación. Esta herramienta contempla indicadores relacionados con los niveles de participación del alumnado, la interacción social, la expresión emocional y la autonomía alcanzada, así como aspectos cuantificables como la frecuencia de uso del espacio, el número de actividades realizadas o la rotación por los diferentes rincones. El análisis de esta rúbrica ofrecerá una visión integrada y sistemática del grado de consecución de los objetivos propuestos, permitiendo valorar el impacto general de la propuesta de innovación ([Anexo 11](#)).

Finalmente, el equipo de docentes redactará un **informe de evaluación global** en el que se registrarán los hallazgos más relevantes, las fortalezas de la propuesta, los retos identificados, además de sugerencias dirigidas a la continuidad de esta propuesta y a la optimización de futuras intervenciones educativas en contextos hospitalarios.

4.2.5.4 Resumen de las evaluaciones

A continuación, se presenta un cuadro-resumen que sintetiza los momentos de evaluación, los agentes implicados, las técnicas empleadas y los instrumentos previstos para el desarrollo de esta propuesta en el contexto del HUPA.

Tabla 12

Resumen de herramientas y procedimientos de evaluación

Momento de evaluación ¿Cuándo?	Técnica empleada ¿Cómo?	Instrumento ¿Qué?	Agentes implicados ¿A quién?
Inicial	Encuesta diagnóstica	Cuestionario inicial	Familias y equipo docente
	Entrevista semiestructurada	Guía de entrevista	Equipo docente
	Observación directa	Registro de observación del espacio físico	Espacio físico (patio del HUPA)

Procesual	Observación directa	Guía de observación sistemático y diario de campo	Alumnos
	Evaluación cualitativa	Rúbrica de seguimiento procesual	Alumnos
Final	Encuesta comparativa	Cuestionario final	Familias y equipo docente
	Evaluación cualitativa	Rúbrica global de valoración final	Alumnos
	Integración de resultados	Informe global de evaluación	-

Fuente: Elaboración propia.

De este modo, el sistema de evaluación diseñado no solo permitirá monitorizar el impacto de la intervención, sino que también proporcionará una base sólida para la continua mejora, la toma de decisiones pedagógicas y la sostenibilidad de la propuesta en el tiempo.

4.2.6 Cronograma de la planificación de la propuesta

La presente propuesta se estructura en una serie de fases planificadas de forma secuencial y lógica, con el objetivo de garantizar una implementación efectiva, adaptada al contexto del aula hospitalaria y coherente con el enfoque metodológico planteado. Aunque los tiempos específicos dependen de la disponibilidad institucional y de los agentes implicados, a continuación se describen las etapas generales previstas para el desarrollo del proyecto.

En primer lugar, se plantea una **fase de evaluación inicial**, orientada a identificar las necesidades reales del espacio exterior. Para ello, se contempla la realización de entrevistas con el equipo docente y sanitario, así como la observación del entorno disponible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, necesidades, seguridad y posibilidades pedagógicas.

A continuación, se lleva a cabo la **recopilación de información teórica** que sustenta el proyecto, centrada en el marco normativo y metodológico de la Educación Infantil en contextos hospitalarios. Esta revisión permite definir con mayor precisión los objetivos, enfoques metodológicos y criterios de selección de recursos.

En una tercera fase, se procede a la **selección de la metodología activa y lúdica** más adecuada, teniendo en cuenta las características del alumnado hospitalizado, su estado emocional y físico, así como las posibilidades del entorno. A su vez, se elabora un **listado de recursos materiales**, tanto fijos como variables, que serán utilizados en la intervención.

Posteriormente, se realiza el **diseño del espacio educativo**, organizando los rincones definidos (sensorial, lectura, música, motricidad gruesa, motricidad fina y calma), de

modo que la disposición de los materiales facilite la libre exploración y la participación activa del alumnado. Para la optimización de la distribución, la funcionalidad y la estética del entorno, se ha contado con la colaboración de una diseñadora de interiores, cuya aportación ha permitido ajustar la maquetación visual y la organización espacial de los diferentes rincones de aprendizaje.

La siguiente fase corresponde a la **preparación e implementación de la propuesta** dentro del hospital, lo cual incluye la adecuación física del espacio, la adquisición y organización de los materiales, y la coordinación con el personal del centro.

Una vez preparado el entorno, se desarrollan las **actividades pedagógicas** con los niños y niñas hospitalizados, respetando los principios metodológicos del proyecto: flexibilidad, autonomía, juego, exploración sensorial y expresión emocional.

Finalmente, se contempla una **fase de evaluación de la implementación**, en la que se analizarán los resultados observados, las respuestas del alumnado y del equipo. Además, se identificarán posibles ajustes o mejoras que puedan incorporarse para optimizar la experiencia.

A continuación, se presenta la **Figura 3**, en la que se recoge de forma visual y secuencial el cronograma general de planificación diseñado para la implementación de la propuesta.

Figura 3

Cronograma general de planificación de la propuesta

Fuente: Elaboración propia.

5. DISCUSIÓN

Este Trabajo de Fin de Grado parte de una necesidad identificada en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA): la ausencia de un espacio educativo que complemente la labor del aula hospitalaria y que atienda de forma integral las necesidades socioemocionales de los niños hospitalizados de Educación Infantil. En este sentido, partiendo del análisis del contexto específico del HUPA y de la revisión de la literatura sobre la pedagogía hospitalaria y el desarrollo socioemocional entre los tres y seis años de edad, se diseñó una propuesta innovadora basada en metodologías activas, como el aprendizaje experiencial y el trabajo por rincones, adaptada al entorno hospitalario.

El marco teórico revisado destaca el contacto con la naturaleza y el aire libre para favorecer la regulación emocional, la resiliencia y el bienestar de los niños en situación de vulnerabilidad (Del Pozo Pérez, 2024; Corraliza & Collado, 2011; Quevedo Mojica & de-la-Peña, 2018). La propuesta elaborada se alinea directamente con estas evidencias, incorporando el juego, la exploración sensorial y el desarrollo emocional en un entorno seguro y adaptado. Así, se establece una conexión coherente entre la base teórica y la propuesta de innovación.

Además, el diseño del espacio al aire libre, organizado por rincones temáticos y con actividades ajustadas a las características sanitarias del alumnado, constituye un aporte original respecto a las prácticas actuales observadas en otras aulas hospitalarias de la Comunidad de Madrid. Si bien existen ejemplos de actividades lúdico-pedagógicas en entornos hospitalarios (Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 2018), la incorporación de un espacio exterior estructurado pedagógicamente es escasa o inexistente en la mayoría de hospitales de la región, según la literatura consultada (Peirats Chacón & Granados Saiz, 2015; Asensio Ramón, 2017).

La propuesta tiene un valor añadido en el ámbito de la educación hospitalaria: refuerza el vínculo entre la dimensión educativa y la terapéutica, situando al niño como protagonista activo de su proceso de recuperación. Al mismo tiempo, promueve la colaboración interdisciplinar, aspecto clave en la pedagogía hospitalaria (Aguilar Infante et al., 2019). El diseño de actividades específicas para el tercer trimestre, bajo la temática “El jardín de las emociones”, busca reforzar no solo el desarrollo emocional, sino también la preparación para el regreso al aula ordinaria, contribuyendo así a la continuidad y estabilidad en el proceso educativo de los niños hospitalizados.

Sin embargo, es importante señalar algunas dificultades y limitaciones detectadas en el proceso de diseño. En primer lugar, la variabilidad en el estado de salud del alumnado puede condicionar la frecuencia del uso del espacio exterior, requiriendo una planificación flexible. Además, las condiciones climáticas representan un factor externo que puede afectar la implementación de las actividades al aire libre. Por último, la coordinación efectiva entre el equipo educativo y el personal sanitario es indispensable para garantizar la seguridad y la adecuación de las actividades en función de cada niño.

En síntesis, la propuesta diseñada se fundamenta sólidamente en las necesidades identificadas en el aula hospitalaria del HUPA, en la literatura reciente y en los principios de inclusión educativa. Representa una aportación innovadora en el contexto actual de la educación hospitalaria en España, al integrar el uso pedagógico-terapéutico de un espacio exterior como herramienta para favorecer el desarrollo socioemocional del alumnado hospitalario.

6. CONCLUSIONES

El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como **objetivo principal** diseñar una propuesta de innovación de un espacio educativo al aire libre en el HUPA que fomente el desarrollo socioemocional de los niños hospitalizados en la etapa de Educación Infantil, con el fin de favorecer su continuidad escolar y su bienestar integral. Este objetivo se ha alcanzado, al desarrollarse una propuesta coherente con el marco teórico y con las necesidades detectadas en el contexto hospitalario, que incorpora un espacio naturalizado con un enfoque pedagógico activo.

En cuanto al **primer objetivo específico**, se han validado los factores de innovación necesarios en el aula hospitalaria mediante el análisis de la literatura científica actual y de la normativa vigente, estableciendo principios pedagógicos e inclusivos que fundamentan el diseño del espacio, asegurando su pertinencia y adecuación a las características del alumnado hospitalizado.

Respecto al **segundo objetivo específico**, se ha delimitado con precisión el diseño del espacio al aire libre, organizado en rincones temáticos, y se han definido los recursos materiales y didácticos que contribuirán a favorecer el desarrollo socioemocional de los niños. La selección de estos recursos ha considerado tanto los aspectos pedagógicos como los criterios sanitarios requeridos en un entorno hospitalario.

En relación con el **tercer objetivo específico**, se ha planteado un proceso de evaluación completo, mediante la integración de técnicas e instrumentos que permitirán valorar la viabilidad de la propuesta, así como identificar sus fortalezas y posibles áreas de mejora. El sistema de evaluación diseñado es flexible y adaptable, adecuado a la realidad cambiante del aula hospitalaria.

Finalmente, para alcanzar el **cuarto objetivo específico**, el análisis reflexivo desarrollado ha permitido valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados y reconocer posibles líneas de investigación futuras, las cuales se desarrollarán en el apartado siguiente.

En síntesis, la propuesta elaborada representa una contribución original y significativa en el ámbito de la educación hospitalaria, al incorporar sistemáticamente un espacio exterior como recurso pedagógico-terapéutico. Se anticipa que su implementación futura ayude a mejorar la experiencia emocional y educativa de los niños en hospitales, promoviendo su bienestar integral y fomentando la cooperación entre los equipos de educación y salud. Asimismo, el modelo diseñado presenta un alto potencial de replicabilidad en otros contextos hospitalarios, lo que amplía su aplicabilidad y relevancia en el ámbito de la innovación educativa. Por último, el diseño metodológico, centrado en el trabajo por rincones y en el aprendizaje experiencial, responde de manera ajustada a las necesidades específicas de los niños hospitalizados, contribuyendo a potenciar su bienestar emocional, su capacidad de autorregulación y su integración social durante el proceso de hospitalización.

7. LIMITACIONES Y SIGUIENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Como todo proyecto educativo en contexto hospitalario, esta iniciativa presenta limitaciones que deben ser consideradas para su futura implementación. La primera de ellas radica en la propia naturaleza cambiante del alumnado hospitalizado: la variabilidad en los estados de salud, la duración de las estancias y la heterogeneidad de las edades y necesidades educativas suponen un desafío permanente en la planificación y en la evaluación del impacto del espacio al aire libre.

Asimismo, factores externos como las condiciones meteorológicas pueden limitar el uso continuado del espacio exterior. Será necesario prever alternativas y estrategias de adaptación para garantizar la continuidad de las actividades en periodos de inclemencias climáticas. Por otra parte, la coordinación entre el equipo educativo y el personal sanitario será determinante para ajustar el uso del espacio a las restricciones médicas individuales, lo que requerirá una comunicación fluida y continua.

Otra limitación importante es la dependencia de la disponibilidad de recursos materiales y de la implicación institucional para la adecuación y el mantenimiento del espacio a largo plazo. Además, la sostenibilidad de la propuesta dependerá, en gran medida, del compromiso y apoyo de la administración sanitaria y educativa.

En cuanto a futuras líneas de investigación, sería conveniente realizar un estudio piloto de la propuesta en el HUPA, que permita evaluar su impacto real en el bienestar socioemocional de los niños hospitalizados y ajustar los elementos metodológicos con base en la experiencia práctica. Asimismo, resultaría de interés explorar la adaptación de este modelo de espacio al aire libre en otros hospitales y contextos educativos, incluyendo unidades de salud mental infantil y hospitales con características estructurales diferentes.

Por último, futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis longitudinal de los efectos de este tipo de intervenciones en la recuperación emocional y en la reintegración escolar del alumnado tras su paso por el aula hospitalaria, así como en la percepción de las familias y los equipos sanitarios sobre el valor de estos espacios en el proceso terapéutico global.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar Infante, R. S., González González, A. M., & Meneses Pinto, L. J. (2019). *Aportes de la interdisciplinariedad en Aulas Hospitalarias* [Fundación Universitaria Los Libertadores].

<https://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/39b98c22-548a-4cf5-91fd-100db306a27b/content>

Alonso-Briales, M. (2024). Formación en centro para las maestras de aulas hospitalarias y domiciliarias. *Aula Abierta*, 53(1), 15-23.

<https://doi.org/10.17811/rifie.19777>

Arteaga Alcívar, Y. (2024). La importancia de la psicología en la asistencia pedagógica: Estrategias para el apoyo socioemocional en el aula. *Revista Retos Para la Investigación*, 3(1), 6-16. <https://doi.org/10.62465/rri.v3n1.2024.63>

Asensio Ramón, P. (2017). *Las aulas hospitalarias en España. Un estudio comparado de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana* [Tesis doctoral, Universitat de València].

<https://roderic.uv.es/rest/api/core/bitstreams/23447f51-5134-4a31-b951-4348ee6c2d13/content>

Barrios Fernández, Á., Gutiérrez Rodríguez, H., & de Dios Pérez, M. J. (2024) *Desarrollo socioemocional y de identidad de género*. En L. Granizo González, I. Martínez Álvarez, & M.L.M.Fernández Blázquez (Coords.), *Psicología del desarrollo para docentes de Infantil y Primaria* (pp. 164-165). CEF.

Boletín Oficial del Estado. (1978). *Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978*. (BOE núm. 311). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Boletín Oficial del Estado. (2020). *Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)*. (BOE núm. 340). <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17264>

Boletín Oficial del Estado. (2022). *Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.* (BOE, núm. 28).

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-1654>

Calvo Álvarez, M.^a I. (2017). La pedagogía hospitalaria: Clave en la atención al niño enfermo y hospitalizado y su derecho a la educación. *Aula*, 23, 33-47.

<https://doi.org/10.14201/aula2017233347>

Cerdas Núñez, J., Polanco Hernández, A., & Rojas Núñez, P. (2012). El niño entre cuatro y cinco años: Características de su desarrollo socioemocional, psicomotriz y cognitivo lingüístico. *Revista Educación*, 26(1), 172-174.

<https://doi.org/10.15517/revedu.v26i1.2889>

Cleves, G. P., Arango Celis, J., Celis Murcia, L. M., Valencia, W., & Giraldo Ortiz, J. J. (2023). Aulas hospitalarias: Una esperanza de vida para niños con enfermedad crónica. *Panorama*, 17(32), 141-157.

<https://doi.org/10.15765/pnrm.v17i32.3690>

Comunidad de Madrid. (2016). *Atención al alumnado con necesidad de compensación educativa o necesidad por condiciones personales de salud o prematuridad.* Comunidad de Madrid.

<https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/atencion-alumnado-necesidad-compensacion-educativa-o-necesidad-condiciones-personales-salud-o-prematuridad>

Comunidad de Madrid. (2022). Decreto 36/2022, de 8 de junio, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la etapa de Educación Infantil. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.*

Comunidad de Madrid. (2024). *Documento de presentación suministrado por el Aula Hospitalaria en la reunión inicial SAED.*

Contreras Jasso, S. G. (2024). Impacto del docente en el aula hospitalaria: Transformando la educación de niños con leucemia. *Revista Académica UYAAN*, 33-47.

https://universidadyaan.mx/revista/2024/octubre/especial_1/articulo_3.pdf

Corraliza, J. A., & Collado, S. (2011). La naturaleza cercana como moderadora del estrés infantil. *Psicothema*, 23(2), 221-226.

<https://www.psicothema.com/pdf/3874.pdf>

De los Frailes Álvaro, M. L. (2016). Atención educativa al niño enfermo en la Comunidad de Madrid. Aula Hospitalaria Clínico San Carlos. *Padres y Maestros / Journal of Parents and Teachers*, 365, Article 365.

<https://doi.org/10.14422/pym.i365.y2016.011>

Del Pozo Pérez, J. J. (2024). El impacto de la educación al aire libre en el desarrollo infantil: Beneficios físicos, emocionales y cognitivos. *Revista Internacional Interdisciplinar de Divulgación Científica*, 2(1), 122-134.

<https://riidici.com/index.php/home/article/view/33/31>

EducaMadrid. (s. f.). *Aula Hospitalaria – Hospital Príncipe de Asturias*. EducaMadrid. Recuperado 2 de marzo de 2025, de

<https://site.educa.madrid.org/ah.principedeasturias.alcala/>

EIEconomista.es. (2014). El H. Príncipe de Asturias abre un aula para que niños de entre 2 y 14 años ingresados no pierdan su formación. Recuperado 2 de marzo de 2025, de

<https://ecoaula.economista.es/campus/noticias/6178970/10/14/El-H-Principe-de-Asturias-abre-un-aula-para-que-ninos-de-entre-2-y-14-anos-ingresados-no-pierdan-su-formacion.html>

Espinar Álava, E. M., & Viguera Moreno, J. A. (2019). El aprendizaje experiencial y su impacto en la educación actual. *Revista Cubana de Educación Superior*, 39(3).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000300

[012](#)

Espitia Vásquez, U. I. (2015). Apuntes históricos sobre la construcción del campo de la pedagogía hospitalaria. En Fundación Universitaria Monserrate (Comp.), *La pedagogía hospitalaria de la Unimonserate: Una opción de cuidado con las infancias* (pp. 85-102). Fundación Universitaria Monserrate.

Fernández-Hawrylak, M. (2000). La pedagogía hospitalaria y el pedagogo hospitalario.

Tabanque: Revista pedagógica, 15, 139-150.

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/8826/Tabanque-2005-15-LaPedagogiaHospitalariaYEIPedagogoHospitalario.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

García-González, E., & Schenetti, M. (2019). Las escuelas al aire libre como contexto para el aprendizaje de las ciencias en infantil. El caso de la Scuola nel BoscoVilla Ghigi. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 16(2), 1-15.

https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2019.v16.i2.2204

Gleason Rodríguez, M. A., & Rubio, J. E. (2020). Implementación del aprendizaje experiencial en la universidad, sus beneficios en el alumnado y el rol docente.

Revista Educación, 44(2). <https://doi.org/10.15517/revedu.v44i2.40197>

Goleman, D., McKee, A., David, S., & Gallo, A. (2017). *Inteligencia Emocional*. Reverté.

https://www.google.es/books/edition/Inteligencia_Emocional/qDZAEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&dq=goleman&printsec=frontcover

Gómez-Morales, D. F., Bonilla-Santos, J., Gutiérrez-Sterling, D., González-Hernández, A., & Bonilla-Santos, G. (2021). Empatía: Medidas Cognitivas y Psicofisiológicas en Población Infantil. *Revista Ecuatoriana de Neurología*, 30(1), 81-90.

<https://doi.org/10.46997/revecuatneurol30100081>

Gútiérrez Cuevas, P., & Muñoz Garrido, V. (2021). Aulas hospitalarias: Diferentes

- actuaciones. Una realidad de inclusión educativa. *Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva*, 14(0), 263-282.
<https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/500>
- Herrán, E., Galende, N., Apodaca, P. M., & Sagastui, J. (2022). El desarrollo de la autonomía infantil temprana y el profesorado en formación en Educación Infantil. Variables intervinientes. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 25(3), 43-59. <https://doi.org/10.6018/reifop.529471>
- Herrera Flores, T. (2016). Ansiedad en la hospitalización del paciente pediátrico. *Revista de enfermería y salud mental*, 4, 15-21.
<https://doi.org/10.5538/2385-703X.2016.4.15>
- Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. (2018). *Actividades Lúdicas*. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
<https://www.comunidad.madrid/hospital/ninojesus/ciudadanos/actividades-ludicas>
- Hospital Universitario La Paz. (2019). *El Aula Hospitalaria*. Hospital Universitario La Paz.
<https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/ciudadanos/aula-hospitalaria>
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Lallana Rosa, M. (2019). *Aula hospitalaria y atención domiciliaria "EmocionArte Creando"* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid].
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/42620/TFG-O-1920.pdf>
- La Luna del Henares. (2019). *El aula del Hospital Príncipe de Asturias estrena decoración*. La Luna del Henares.
<https://lalunadelhenares.com/el-aula-del-hospital-principe-de-asturias-estrena-decoracion-del-muralista-alcalaino-manu-cardiel/>

- Martínez de la Hidalga Rodríguez, E., & Ranilla Rodríguez, M. (2025). Efectos de la ludoterapia en niños hospitalizados. *Tercio Creciente*, 27, 221-254.
<https://doi.org/10.17561/rtc.27.8827>
- Martínez Pérez, D., Gavilán Izquierdo, J. M., & De la O Toscano Cruz, M. (2017). *Las interacciones que surgen en el trabajo por rincones en Educación Infantil. International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI)*, (7).
<https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/2331/1896>
- Martín Rodríguez, N., & Ocaña Villuendas, L. (2011). *Desarrollo socioafectivo*. Ediciones Paraninfo, S.A.
- Mediavilla, L., Gómez Barrios, V., & Gómez, V. (2020). El medio natural y la metodología experiencial como recursos educativos. *Ágora Para la Educación Física y el Deporte*, 22, 220-234. <https://doi.org/10.24197/aefd.0.2020.220-234>
- Mendoza Carrasco, M. V. (2022). Perfil y rol del docente en aulas hospitalarias inclusivas. *Educación*, 28(2), 1-10.
<https://doi.org/10.33539/educacion.2022.v28n2.2642>
- Molina, M. P. G. (2024). *Lev Vygotsky: La Psicología Cultural-Histórica y el Desarrollo del Pensamiento. Teoría Sociocultural*. M. Pilar G. Molina.
- Núñez Caballero, P. C., & Aceros, J. C. (2024). Transformación educativa para el bienestar de estudiantes hospitalizados. Una revisión sistemática de literatura. *Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación*, 15(2), 1-22.
<https://doi.org/10.18175/vys15.1.2024.11>
- Olhaberry, M., & Sieverson, C. (2022). Desarrollo socio-emocional temprano y regulación emocional. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 33(4), 358-366.
<https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2022.06.002>
- Orozco, I., & Moriña, A. (2020). Estrategias metodológicas que promueven la inclusión en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. *Revista Internacional de Educación*

- Para la Justicia Social*, 9(1), 81-98. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.1.004>
- Peirats Chacón, J., & Granados Saiz, J. (2015). Las unidades pedagógicas hospitalarias y el aprendizaje por proyectos de trabajo. *Revista Aula de Encuentro*, 17(1), 187-211.
<https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ADE/article/view/2263/1988>
- Peña Hita, M. Á., Pegalajar Palomino, M. del C., & Carpio Fernández, M. V. (2022). La educación desde las aulas hospitalarias: Percepciones de la familia y del personal médico-sanitario. *EDUCAR*, 58(2), 517-531.
<https://doi.org/10.5565/rev/educar.1521>
- Pérez Gachuz, M. J., Islas Cervantes, D., & Roa Rivera, R. I. (2024). Fomentando bienestar: aportaciones documentales para una educación socioemocional y calidad de vida en la psicopedagogía hospitalaria. En *Innovación, evaluación y bienestar en la Educación: Estrategias y desafíos actuales* (pp. 269-286).
<https://doi.org/10.61728/ae20240417>
- Quevedo Mojica, N. L., & De-la-Peña, C. (2018). Estudio en aulas hospitalarias: Relación entre resiliencia, inteligencia emocional y habilidades motrices. *Revista de Pedagogía*, 39(104), 127-146.
- Quintero-Gil, J., Álvarez-Pérez, P. A., & Restrepo-Escobar, S. M. (2022). Las habilidades de autocontrol y autorregulación en la edad preescolar. *Journal Of Neuroeducation*, 2(2), 163-166. <https://doi.org/10.1344/joned.v2i2>
- Quintero Gutiérrez, K. T. (2020). Importancia del Autoconcepto para la Construcción del Conocimiento. *Revista Cientific*, 5(16), 319-333.
<https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2020.5.16.17.319-333>
- Reyes Laredo, F., Martín Rubio, M. E., & Daza Navarro, P. (2018). El papel del docente en un aula hospitalaria de oncología pediátrica. *Revista Andina de Educación*, 1, 3-11. <https://doi.org/10.32719/26312816.2018.1.1>

Salinas Suárez, Y., Medina Chicaiza, P., Pinto Zambrano, V., & Sarzosa Rivera, S. (2024).

Más allá del aula: Interactividad en la pedagogía hospitalaria. *Journal of science and research*, 9, 1-23. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14810974>

Sanz, J., Zuazagoitia, D., Lizaso, E., & Pérez, M. (2021). ¿Promueven los patios

naturalizados el desarrollo de la competencia científica? Un estudio de caso en la educación infantil. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 18(2), 1-19.

https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i2.2203

Serradas Fonseca, M. (2015). La pluridimensionalidad del rol del docente hospitalario.

Educ@CIÓN En Contexto, 1(2), 38-55.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6296644.pdf>

Serrano Muñoz, A., Mérida Serrano, R., & Tabernero Urbieto, C. (2015). Estudio de la

autoestima infantil en función del sexo. *Revista Sobre la Infancia y la Adolescencia*, 9, 98-115. <https://doi.org/10.4995/reinad.2015.4120>

Torres-Porras, J., Alcántara, J., Arrebola, J. C., Rubio, S. J., & Mora, M. (2017).

Trabajando el acercamiento a la naturaleza de los niños y niñas en el Grado de Educación Infantil. Crucial en la sociedad actual. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 14(1), 258-270.

https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2017.v14.i1.19

UNESCO Office Santiago and Regional Bureau for Education in Latin America and the

Caribbean. (2007). *Aulas hospitalarias: Reflexiones de la VIII Jornada sobre Pedagogía Hospitalaria*.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000153274.locale=es>

Yáñez Ortiz, E. E. (2021). El juego como herramienta generadora de bienestar para

niños hospitalizados: una revisión sistemática. *AXIOMA: Revista de Docencia, Investigación y Proyección Social*, 1(25). <https://doi.org/10.26621/ra.v1i25.729>

9. ANEXOS

Anexo 1. Patio exterior actual del HUPA

Anexo 2. Portafolio visual complementario del diseño general del espacio exterior educativo

Este portafolio complementa el presente Trabajo de Fin de Grado mediante una selección visual del diseño pedagógico y terapéutico del espacio al aire libre del aula hospitalaria del HUPA.

Incluye la distribución general del espacio y representaciones gráficas de los seis rincones pedagógicos, diseñados para favorecer el desarrollo socioemocional del alumnado hospitalizado.

Para acceder al documento completo en formato digital, escanee el siguiente código QR:

Vista en planta del diseño general del espacio exterior.

Perspectiva isométrica con identificación de los rincones pedagógicos.

Anexo 3. Rincón de música: render de diseño

Anexo 4. Rincón de motricidad gruesa: render de diseño

Anexo 5. Rincón de motricidad fina: renders de diseño

Anexo 6. Rincón sensorial: render de diseño

Anexo 7. Rincón de lectura: renders de diseño

Anexo 8. Rincón de la calma: renders de diseño

Anexo 9. Instrumento de recogida de datos: Encuesta inicial para familias y docentes

El siguiente instrumento ha sido diseñado para la recogida de información diagnóstica previa a la implementación del proyecto de innovación educativa en el aula hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA).

Encuesta diagnóstica sobre el funcionamiento actual del aula hospitalaria del HUPA

Datos generales del encuestado:

- Fecha: ___ / ___ / ___
- Rol:
 - Familiar
 - Docente
- Edad del niño/a (en caso de ser familiar): ___ años
- Etapa educativa del niño/a (en caso de ser familiar):
 - Infantil
 - Primaria
 - Secundaria / ESO
 - Otro: _____

Bloque 1: Percepción general del aula hospitalaria

1. Actualmente, ¿considera que el aula hospitalaria en el HUPA dispone de recursos materiales suficientes y adecuados para atender las necesidades de los alumnos hospitalizados?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo
- No lo sé / No aplica

2. ¿Qué aspecto destacarías como más positivos del funcionamiento actual del aula? Escriba su respuesta.

Bloque 2: Organización, metodología y agrupamientos

3. ¿Crees que la organización actual del aula (alumnos de Infantil, Primaria y ESO compartiendo el mismo espacio) favorece el desarrollo de los niños más pequeños?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo
- No lo sé / No aplica

4. Desde su experiencia u/y observación, ¿considera que las metodologías empleadas actualmente (trabajo individual o pequeños grupos en aula cerrada o en habitaciones) responden adecuadamente a las necesidades socioemocionales de los niños hospitalizados?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

Bloque 3: Espacio físico y contacto con el entorno natural

5. ¿Considera que sería beneficioso disponer de un espacio exterior adaptado donde los niños pudieran realizar actividades educativas, lúdicas o terapéuticas al aire libre?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

6. ¿Qué aportaciones cree que podría tener un espacio educativo-terapéutico al aire libre en el bienestar y desarrollo socioemocional de los niños hospitalizados? Escriba su respuesta.

Bloque 4: Propuesta de mejora

7. ¿Qué sugerencias propondría para mejorar el bienestar emocional y educativo de los niños que acuden al aula hospitalaria del HUPA? Escriba su respuesta.

8. En su opinión, ¿hay alguna forma diferente de trabajar o de organizar las actividades que podrían beneficiar más a los alumnos del aula hospitalaria (por ejemplo: más actividades al aire libre, grupos más homogéneos, más actividades basadas en el juego, más docentes, etc.)? Escriba su respuesta.

Nota: El presente instrumento ha sido también adaptado a formato digital a través de Google Forms para facilitar su futura aplicación práctica. Puede acceder al formulario en el siguiente enlace: <https://forms.gle/p3ATSjCeLR4DGbT97>

Anexo 10. Instrumento de evaluación: Rúbrica de seguimiento procesual del desarrollo socioemocional

El siguiente instrumento ha sido diseñado para la evaluación continua durante la implementación de la propuesta de innovación educativa en el aula hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA).

Datos generales del alumno:

- **Fecha de aplicación:** ___ / ___ / ___
- **Nombre:** _____
- **Edad:** _____ años

Indicaciones para su aplicación:

- El objetivo de esta rúbrica es apreciar el avance socioemocional de los estudiantes durante el uso del espacio educativo al aire libre.
- Es necesario finalizar después de cada sesión de intervención.
- Los niveles de logro se determinarán mediante la observación directa de la participación, las interacciones sociales, la expresión de emociones y la autonomía del estudiante.

Rúbrica de seguimiento procesual			
Aspecto a observar	Nivel 1 (Inicial)	Nivel 2 (En desarrollo)	Nivel 3 (Alcanzado)
Participación en las actividades propuestas	Participa de forma puntual o requiere mucha ayuda para incorporarse	Participa de manera intermitente o con apoyo parcial	Participa activamente en las actividades de forma autónoma y voluntaria
Interacción social con pares y adultos	Muestra dificultades para interactuar o evita el contacto con otros	Interactúa de forma esporádica o dependiente	Interactúa activamente siendo colaborativo/a y positivo/a
Expresión y regulación emocional	Expresa emociones de forma limitada	Expresa algunas emociones, aunque requiere acompañamiento	Expresa emociones de forma libre, abierta y regulada
Autonomía en el uso del espacio y los materiales	Necesita guía y apoyo constante para usar los materiales y desplazarse por los rincones	Utiliza algunos recursos de forma autónoma, pero requiere apoyo parcial	Utiliza los recursos y el espacio de forma autónoma, segura y autorregulada
Observaciones adicionales del docente:			

Nota: El presente instrumento ha sido diseñado para su aplicación en formato papel durante las sesiones.

Anexo 11. Instrumento de evaluación: Rúbrica global de valoración final

El siguiente instrumento ha sido diseñado para la evaluación global al finalizar el proceso de implementación de la propuesta de innovación educativa en el aula hospitalaria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA).

Datos generales del alumno:

- **Fecha de aplicación:** ___ / ___ / ___
- **Nombre:** _____
- **Edad:** _____ años

<p>Indicaciones para su aplicación: Esta rúbrica permite valorar de forma global el impacto de la propuesta de intervención en el desarrollo socioemocional del alumnado hospitalizado, tras el uso continuo del espacio educativo al aire libre. Esta se aplicará al terminar el periodo de intervención, recogiendo el nivel alcanzado en cada una de las dimensiones.</p>			
Rúbrica global de valoración final			
Aspecto a observar	Nivel 1 (No alcanzado)	Nivel 2 (Parcialmente alcanzado)	Nivel 3 (Totalmente alcanzado)
Participación en las actividades propuestas	Muestra escasa participación o rechazo hacia las actividades	Participa en algunas actividades con implicación intermitente	Participa de forma activa, constante y motivada en las actividades
Interacción social con pares y adultos	Muestra dificultades importantes para relacionarse, evita interacciones	Interactúa de forma esporádica o dependiente	Establece interacciones fluidas, positivas y espontáneas con iguales y adultos
Expresión y regulación emocional	Manifiesta dificultades significativas para expresar o regular sus emociones	Expresa algunas emociones, aunque requiere apoyo ocasional	Expresa y regula sus emociones de forma abierta, adecuada y autónoma
Autonomía en el uso del espacio y los materiales	Necesita apoyo constante para utilizar el espacio y los materiales	Utiliza algunos recursos de forma autónoma, con supervisión parcial	Utiliza el espacio y los materiales de forma autónoma, segura y organizada
<p>Observaciones adicionales del docente:</p>			

Nota: El presente instrumento ha sido diseñado para su aplicación única al término de la intervención, como valoración final del impacto de la propuesta de innovación.